

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Wirksamkeit und Einflussfaktoren von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern am Beispiel Semantik- Lexikon

Eingereicht von: Nathania Stutz

Begleitperson: Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Simone Berner-Nayer

Datum der Abgabe: 16.02.2023

Abstract

Die sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern stellt für die Logopädie im Schulbereich ein zentrales Thema dar. Die Logopädie ist unter anderem zuständig für die Früherkennung und Versorgung von mehrsprachigen Kindern mit einem Risiko für sprachliche Defizite, welche ihre Schullaufbahn negativ beeinflussen können. Die präventive logopädische Arbeit, welche zum Ziel hat, langwierigen sprachlichen Problemen präventiv entgegenzuwirken, ist für diese Anspruchsgruppe besonders von Bedeutung. In dieser Arbeit werden die Wirksamkeit und Einflussfaktoren von präventiven logopädischen Interventionen im semantisch-lexikalischen Bereich bei mehrsprachigen Kindergartenkinder analysiert. Die aktuellen Forschungsergebnisse, welche in diesen Themenbereich fallen, zeigen ein breites Spektrum an Ergebnissen und weitere methodisch fundierte Studien sind erforderlich. Es konnten anhand der gefundenen Ergebnisse verschiedene Faktoren herausgearbeitet werden, welche einen Einfluss auf die Wirksamkeit von präventiven Interventionen bei mehrsprachigen Kindern haben können. Diese werden in dieser Arbeit genauer beleuchtet und sind für die Durchführung von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindern von Hilfe.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2	Fragestellungen und Erläuterungen.....	3
1.3	Aufbau der Arbeit.....	3
2	Prävention	4
2.1	Prävention im bio-psycho-sozialen Modell	4
2.2	Dreigeteiltes Modell nach dem RTI-Prinzip.....	6
2.3	Inklusion – Logopädie in inklusiven Schulen	8
2.4	Umsetzung von präventiven logopädischen Massnahmen	9
3	Mehrsprachigkeit	10
3.1	Grundlagen und Begrifflichkeiten	10
3.2	Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit.....	12
3.3	Mehrsprachiger Spracherwerb im Bereich Semantik-Lexikon.....	13
3.4	Logopädische Versorgung von mehrsprachigen Kindern.....	14
4	Studienlage zur Wirksamkeit von präventiven logopädischen Massnahmen	15
4.1	Bedarf von mehrsprachigen Kindern.....	16
4.2	Verschiedene logopädische Interventionsformen im Vergleich	17
4.3	Logopädische Prävention bei mehrsprachigen Kindern in den USA	18
4.4	Logopädische Prävention bei mehrsprachigen Kindern in Europa	19
4.5	Nicht logopädische Sprachförderprogramme.....	20
4.6	Logopädische Prävention an integrativen Schulen	21
4.7	Handlungsempfehlungen	22
5	Diskussion.....	25
5.1	Beantwortung der Forschungsfragen.....	25
5.2	Kritische Auseinandersetzung	26
6	Zusammenfassung.....	28
7	Literaturverzeichnis.....	30
8	Abbildungsverzeichnis.....	33
9	Anhang.....	i
9.1	Anhang 1 Artikelübersicht	i
9.2	Anhang 2 Rechercheprotokoll.....	iii
9.3	Anhang 3 Selbstständigkeitserklärung	v

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Prävention in der Logopädie ist von Relevanz, weil es ein gesamtgesellschaftliches Interesse ist, die sprachlichen Fähigkeiten und somit das Intelligenzpotenzial von Kindern zu stärken, so können Gesundheitskosten gespart und die beruflichen Chancen für alle Personen gewährleistet werden. Mögliche umfassende Sprachstörungen und daraus resultierende Probleme im Schriftspracherwerb können durch präventive Massnahmen aufgefangen werden. Allenfalls können die Wartelisten in der Logopädie verkleinert werden oder die Therapiedauer verkürzt werden. Präventionsangebote sind gesundheitsfördernde Angebote, von welchen ein Grossteil der Gesellschaft profitiert, dies auch indirekt. (Braun & Steiner, 2012)

Im Berufsauftrag für die Logopädie, welcher vom Volksschulamtes des Kantons Zürich (2011) erstellt wurde, wird die Arbeit in der Prävention in folgende Bereiche unterteilt: Fachberatungen, präventive Interventionen (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) sowie fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ziel ist es «das logopädische Wissen in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen und nutzbar zu machen» sowie «mit einer Verstärkung der allgemeinen Sprachförderung in der Schule die Sprachentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und Störungen im (Schrift-)Spracherwerb vorzubeugen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011 S. 4). Um diese Ziele zu erreichen, bieten sich verschiedene Arten der Prävention an, welche sich grob in zwei Bereiche einteilen lassen; Beratung oder aktive Mitarbeit im Unterricht.

Die Aufsicht über die sprachliche Entwicklung von mehrsprachigen Kindern fällt thematisch bedingt in den logopädischen Tätigkeitsbereich. Laut Scharff Rethfeld (2013) sind mehrsprachig aufwachsende Kinder nicht häufiger von Sprachentwicklungsstörungen betroffen als einsprachig aufwachsende und somit ist nicht bei jedem mehrsprachigen Kind eine Sprachtherapie angezeigt. Jedoch können sich unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen sprachliche und kommunikative Auffälligkeiten entwickeln, welche einer logopädischen Förderung bedürfen. Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind diesem Risiko in höherem Masse ausgesetzt, da sie oft aus tieferen sozio-ökonomischen Schichten stammen und der sprachliche Input zuhause qualitative und quantitative Mängel aufweisen kann (Scharff Rethfeldt, 2013).

Die Wortschatzentwicklung läuft bei mehrsprachigen Kindern grundsätzlich mit den gleichen kognitiven Konzepten und Vorläuferfähigkeiten wie bei einsprachigen Kindern ab. Der Wortschatzerwerb ist kontextabhängig und ein hoher Input bedeutet eine bessere Entwicklung (Rupp, 2013). Die Sprachexposition und der quantitative Input sind somit wichtige Faktoren der Wortschatzentwicklung, dies zeigen auch neuere empirische Befunde (Unsworth, 2016). Es gilt zwischen förderbedürftigen und

therapiebedürftigen Auffälligkeiten zu unterscheiden, was im Kontext der Mehrsprachigkeit nicht immer einfach ist. Um alle Kinder mit einem Risiko auf verzögertem Spracherwerb zu versorgen, mit dem Ziel gleiche Chancen für alle zu schaffen, rückt die logopädische Prävention und Gesundheitsförderung in den Fokus.

Für ein evidenzbasiertes Vorgehen in der logopädischen Praxis ist die Forschungslage besonders wichtig. Cirrin et al. (2010) haben in einer evidenzbasierten Meta-Analyse die Wirksamkeit von verschiedenen Formen der logopädischen Intervention untersucht. Die Formen variieren dabei einerseits darin, von wem die Intervention (ausgebildeter Logopäde oder Assistent ohne formale Ausbildung) geleitet wurde, und andererseits in welchem Setting die Intervention ('Pull-Out' im Logopädiezimmer oder Klassenzimmerintegriert) durchgeführt wurde. Nur fünf der gefundenen Studien haben die Kriterien erfüllt, um in der Metaanalyse aufgenommen zu werden. Die Autorinnen und Autoren kritisieren die kleine Anzahl an Studien und sehen aus diesem Grund davon ab, eine Form der logopädischen Intervention als die Wirksamste zu definieren. Eine der analysierten Studien (Throneburg, Calvert, Sturm, Paramboukas & Paul, 2000) ist für die Situation in der Schweiz besonders interessant. Es handelt sich um eine quantitative Studie mit fünf- bis achtjährigen Kindern, bei welcher die Wirksamkeit von drei Interventionsformen (Teamteaching logopädische Fachperson und Lehrperson zusammen, logopädische Fachperson allein vor der Klasse und klassisches Therapiesetting) in einem Wortschatztraining getestet wurde. Dabei wurden die Ergebnisse von Kindern mit Logopädiebedarf mit denen ohne Logopädiebedarf verglichen. Die Kinder mit Logopädiebedarf machten die meisten Fortschritte nach der Teamteaching Intervention, die Kinder ohne Logopädiebedarf profitierten am meisten vom Teamteaching und der klassischen Logopädie. Das Teamteaching wird also in dieser Studie als die wirksamste Methodik definiert.

Aus dem linguistischen Bereich Semantik-Lexikon, also dem Wortschatz und der Ordnung des mentalen Lexikons, wurde ebenfalls Forschung zur Prävention betrieben. In einer Studie von Roos, Polotzek und Schöler (2010) wurden drei verschiedene Sprachförderprogramme an Kindergartenkindern getestet, wobei die Fortschritte der Kinder mit Förderbedarf mit denen der Kinder ohne Förderbedarf verglichen wurden. Unter anderem wurden die Wortfindung und der Wortschatz gefördert und getestet. Es konnte keine Wirksamkeit der Sprachförderprogramme festgestellt werden. Das sprachliche Leistungsniveau der Kinder mit Förderbedarf lag auch nach den Förderprogrammen deutlich hinter dem der Kinder ohne Förderbedarf, diese Lücke der Leistungsniveaus zog sich bis zur 2. Klasse fort.

Zur besseren Durchleuchtung der Wirksamkeit von präventiven Intervention bei mehrsprachigen Kindern sollte die Studienlage ausgeweitet werden (Scharff Rethfeldt, 2020 u.a.). Dies hat die Verringerung der Unterversorgung von Kindern mit mehrsprachigem Hintergrund zur Folge und bedeutet einen Schritt in Richtung der Erreichung der Bildungs- und Chancengleichheit.

1.2 Fragestellungen und Erläuterungen

1. Welche Präventionsformen und präventiven Vorgehensweisen werden in der Logopädie eingesetzt?

Die erste Fragestellung dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der Prävention. Sie erläutert, welche Präventionsformen es in der Logopädie gibt und was Prävention in der Logopädie bedeutet. Ausserdem soll geklärt werden, wie die Vorgehensweise bei präventiven logopädischen Angeboten aussieht. Es werden verschiedene Modelle und Begrifflichkeiten erklärt, um eine theoretische Grundlage zu schaffen.

2. Wie zeigt sich der Bedarf und die Wirksamkeit von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern am Beispiel Semantik-Lexikon?

Zuerst werden im Rahmen dieser Fragestellung die Begriffe Mehrsprachigkeit und Semantik-Lexikon erläutert. Im Kern dieser Fragestellung soll dann genauer analysiert werden, inwiefern ein Bedarf für logopädische Prävention bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern im Kindergartenalter besteht. Es wird der Fokus auf die semantisch-lexikalische Ebene gelegt, diese Ebene beschäftigt sich mit dem Wortschatz und der Ordnung des mentalen Lexikons. Ausserdem wird in dieser Fragestellung überprüft, ob präventive logopädische Interventionen bei mehrsprachigen Kindergartenkindern eine Wirksamkeit zeigen, also ob diese Gruppe von präventiven Interventionen profitieren kann.

3. Welche Faktoren beeinflussen das Vorgehen von logopädischer Prävention?

In der letzten Fragestellung werden Faktoren herausgearbeitet, welche das Vorgehen und die Wirksamkeit von logopädischer Prävention beeinflussen können. Diese Faktoren stützen sich auf die Literatur, welche zu diesem Thema gefunden wurde. Es wird, wenn möglich, aufgezeigt, welche Faktoren bei einer Intervention zum gewünschten Resultat führen oder das Vorgehen erschweren können. Daraus werden Handlungsempfehlungen gezogen, welche für die logopädische Prävention in der Praxis von Nutzen sein können.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die obengenannten Aspekte von Mehrsprachigkeit, der semantisch-lexikalischen Ebene und logopädischer Prävention werden in dieser Arbeit weiter durchleuchtet und miteinander in Verbindung gesetzt. In Kapitel 2 und 3 werden die Grundlagen der drei Themen «Prävention», «Mehrsprachigkeit» und «Semantik-Lexikon» theoretisch erarbeitet und in Kapitel 4 mit aktuellen Forschungsergebnissen in Verbindung gesetzt. Dabei wird die Wirksamkeit von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern im Bereich Semantik-Lexikon betrachtet. Ebenfalls im Kapitel 4 sind die Handlungsempfehlungen für das Vorgehen bei präventiven logopädischen Interventionen zu finden.

Anschliessend werden in Kapitel 5 die Fragestellungen beantwortet und es findet eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit und den gefundenen Artikeln statt. Schliesslich dient das Kapitel 6 als Zusammenfassung der gesamten Arbeit, wo die wichtigsten Punkte nochmal erwähnt werden.

2 Prävention

2.1 Prävention im bio-psycho-sozialen Modell

Prävention bedeutet etwas vorzubeugen (Prävention und Gesundheitsförderung - Wissen @ AMBOSS, 2023). Im Kontext dieser Arbeit bezieht sich die Prävention auf das Verhindern eines Krankheitszustandes und die Erhaltung eines Gesundheitszustandes. Braun und Steiner (2012) definieren Prävention unter anderem als «...das Bearbeiten eines noch nicht eingetretenen Problems bei wahrscheinlichem Risiko...» (ebd, S.26). Das Problem stellt hier den Zustand des Krankseins dar. Um Prävention genauer definieren zu können, wird daher zunächst eine Definition von Gesundheit und Krankheit benötigt. Karrasch (2020) sowie Braun und Steiner (2012) nennen zur Definition von Gesundheit unter anderem das Modell der Salutogenese. Dieses Modell beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen und Faktoren der Gesundheit und dem Gesundwerden beziehungsweise Gesundsein. Die Salutogenese steht im Gegensatz zur Pathogenese, welche sich vornehmlich mit der Krankheit beschäftigt. Gesundheit und Gesundwerden sind eng mit äusseren Faktoren verknüpft (Karrasch, 2020). Dieser Einbezug von verschiedenen Faktoren in der Lebenswelt eines Menschen führt uns zur Idee des ICF, der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Weiter führt das ICF an das bio-psycho-sozialen Modell heran, welches die Begriffe Körperfunktion und -struktur, Aktivität und Teilhabe in Bezug zu Gesundheit und Krankheit setzt (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI, 2005). Die Körperfunktion und -struktur bezieht sich auf den menschlichen Organismus, also den Körper sowie das Gehirn und seine Funktionen. In der Aktivität sind Handlungen und Auseinandersetzungen mit der Umwelt und sich selbst eingeschlossen. Als Teilhabe ist das Einbezogensein in eine Lebenssituationen gemeint. Diese drei Bereiche beeinflussen sich gegenseitig und können bei einer vorliegenden Krankheit gestört sein, sie werden ausserdem von den Umweltfaktoren, also beispielsweise der Familienstruktur, und personenbezogenen Faktoren, wie dem beruflichen Lebenslauf, beeinflusst (ebd.). Zur anschaulicheren Einordnung dieser Begriffe ist das Modell auf der nächsten Seite abgedruckt (Abb 1).

Abbildung 1: Bio-Psycho-Soziales Modell

Die Trennschärfe zwischen gesund und krank ist nicht immer ganz klar, dies erwähnt auch Karrasch (2020). Normwerte werden benötigt, damit Abweichungen festgestellt werden können und somit definiert werden kann, was «krank» bedeutet. Oder was die Balance im bio-psycho-sozialen Modell in Unruhe bringen kann. In der Logopädie gibt es dafür normierte Diagnostiken. Braun und Steiner (2012, S.17) schaffen mit folgendem Zitat eine wichtige Verbindung von Prävention und dem bio-psycho-sozialen Modell:

Die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, sich ausdrücken und (sprachlich) handeln zu können, ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung der Identität als eine möglichst autonome, alltagskompetente Person und für die Teilhabe in die Gesellschaft. Sie ist kontinuierliches Partizipieren in einer Welt des lebenslangen Lernens und des fortlaufenden Sich-Anpassens. (...) Als pädagogisch-therapeutische Massnahme unterstützt die Logopädie im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zeitlich befristet Menschen in ihrer sprachlich-stimmlichen Entwicklung, bearbeitet Risiken und Probleme und sensibilisiert sowie aktiviert Ressourcen und Schutzfaktoren» (Braun & Steiner, 2012, S. 23).

Bezogen auf das bio-psycho-soziale Modell stellt die Fähigkeit zur Sprache, welche im ersten Satz beschrieben wird, die Körperfunktionen- und Strukturen dar. Die Teilhabe in der Gesellschaft und das Partizipieren sind Teilhabe und Aktivität. Die Ressourcen und Schutzfaktoren können Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren sein.

Im obenstehenden Absatz ist von Prävention als Mittel einem Risiko vorzubeugen die Rede. Diese Risiken können in das bio-psycho-soziale Modell eingeordnet werden. Braun und Steiner (2012) tun dies in einer Dreiteilung von Risikofaktoren, welche sich in der kindlichen Sprachentwicklung bemerkbar machen können. Dies wären (1) sozio-ökonomische Risiken, welche sich in Armut, niedrigem

Bildungsstand, ungünstigen Arbeits- und Wohnsituationen und Zeitmangel manifestieren, (2) umweltbedingt-familiäre Risiken; hier handelt es sich hauptsächlich um zwischenmenschliche Problematiken wie ungünstige Bindungsmuster und fehlende Eltern-Kind-Interaktion. Und zuletzt (3) biologisch-konstitutionelle Risiken, wie Frühgeburt, familiäre Disposition oder Behinderungen.

2.2 Dreigeteiltes Modell nach dem RTI-Prinzip

Zur besseren Umschreibung der Tätigkeitsfelder von Prävention wird oft auch ein dreigeteiltes Modell verwendet (Franzkowiak, 2008). Die Interventionen werden dabei in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention eingeteilt. Bei der primären Prävention sind noch keine Merkmale für eine Fehlentwicklung oder ein Gesundheitsproblem zu erkennen. Die sekundäre Prävention richtet sich an ausgewählte Risikogruppen, bei denen ein möglichst früh erkanntes Merkmal oder ein Risiko einer Fehlentwicklung festgestellt wird. Die tertiäre Prävention stellt die Bearbeitung einer eingetretenen Fehlentwicklung dar. Die Anspruchsgruppe dieser Ebene sind also Personen, welche bereits eine Fehlentwicklung oder ein Gesundheitsproblem vorweisen. Wobei hier oft nicht mehr von Prävention im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann, da die zu verhindernde Störung bereits eingetreten ist (ebd.). Therapie ist auf dieser Ebene im logopädischen Kontext eine geläufigere Bezeichnung.

Ganz ähnlich wie das Modell von Franzkowiak (2008) sieht das in den USA gebräuchliche RTI (Responsiveness to Intervention) Modell aus. Hartmann und Müller (2010) haben das RTI-Modell für das Schweizer Schulsystem beschrieben. Die Anspruchsgruppen bleiben dabei die gleichen; auf der ersten Ebene sind alle Schülerinnen und Schüler zu finden, auf der zweiten Ebene befinden sich Risikokinder und auf der dritten Ebene Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die beiden Autoren betonen, dass durch die Arbeit nach dem RTI-Modell auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern auf der zweiten Ebene schneller reagiert werden kann (Hartmann & Müller, 2010).

Braun und Steiner (2012) haben das dreigeteilte Modell für die Logopädie etwas umformuliert und verwenden die drei Begriffe «Gesundheitsförderung», «Prävention» und «Therapie». Die Gesundheitsförderung erreicht die gesamte Bevölkerung und beinhaltet beispielsweise Beratungen. Die Prävention grenzt sich von der Gesundheitsförderung ab, indem sie sich auf Zielgruppen oder Risikogruppen konzentriert, welche einem Risiko der Fehlentwicklung ausgesetzt sind. Die Therapie richtet sich an bereits eingetretene Probleme (Braun & Steiner, 2012).

Zur Veranschaulichung der drei Zielgruppen und die dazugehörigen logopädischen Tätigkeiten haben Braun und Steiner (2012) eine Grafik erstellt (Abb. 2). Die drei Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie sind auch hier wiederzufinden. Ausserdem ist auf der Grafik der proportionale Zeitaufwand im Gesamtpensum zu finden. Dies ist ein Vorschlag der Autoren, welche damit zur Diskussion in den jeweiligen Institutionen auffordert.

Abbildung 2: Dreigeteiltes Modell (Braun & Steiner, 2012)

Bei den obengenannten Definitionen von Prävention ist eine Herangehensweise über die Aufteilung der Zielgruppe bereits ersichtlich, bezogen auf die Logopädie postuliert dies Braun bereits 2009 in einer Publikation und unterscheidet zwischen Sprachförderung und Sprachtherapie. Sprachförderung soll die «Gruppe der Kinder, die aufgrund von sozialer Benachteiligung oder sog. Bildungsferne nicht den vollen Reichtum sprachlicher Gestaltungsmöglichkeiten erreichen» (ebd., S.16). Dies lässt sich in die Prävention einordnen. Für die Sprachtherapie hingegen definiert Braun (2009) Kinder mit gestörter Sprachverarbeitung als Zielgruppe, diese findet in logopädischen Therapiezimmern in Einzel- oder Gruppensettings statt. Weiter setzt Braun (2009) darauf, dass Sprachförderung die Sprachtherapie vorbereiten und verkürzen kann. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, da die Grenzen zwischen den beiden Zielgruppen in der Praxis nicht immer klar definiert sind. Sprachförderung kann eine Sprachtherapie nicht ersetzen, Kinder mit einem Befund im Sprachbereich, welcher auf eine Therapie hinweist, benötigen eine fundierte Sprachtherapie (Braun, 2009).

Auch der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012) definiert im Berufsbild die Prävention als Tätigkeitsbereich der Logopädie wie folgt «Sie leisten Präventions- und Rehabilitationsarbeit in den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken.» (ebd, S. 2). Wie genau die Präventionsarbeit aussieht, wird im Berufsbild nicht genauer definiert. An der Ländertagung der deutschsprachigen Logopädieverbände im Jahr 2015 wurde ein Positionspapier zur Differenzierung von Sprachtherapie und Sprachförderung herausgebracht. Dieses sagt aus, dass Sprachtherapie auf einer ausführlichen Diagnostik fundiert und für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen vorgesehen ist und dass die

Sprachförderung alltagsintegriert sein muss (dbl, logopädieaustria, DLV & logopädie in liechtenstein, 2015)

2.3 Inklusion – Logopädie in inklusiven Schulen

Gemäss Hinz (2002) bedeutet Integration eine «lediglich räumliche Verlagerung von Sonderpädagogik in die allgemeine Schule» (Hinz, 2002, S.2). Die Inklusion ist somit eine Weiterentwicklung der Integration. Denn die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel und sieht vor, dass die Unterschiedlichkeit von Menschen als Normalität angesehen wird und die Separation von gewissen Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen ausgeschlossen ist. Für Inklusion muss die Grundhaltung geändert werden, es kann von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden (ebd.). Auch in Bezug auf die Beschulung von Kindern mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen spricht Lütke (2015) von einem Paradigmenwechsel, welcher von einer engeren Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgattungen im Schulalltag begleitet wird. «Die verstärkte Zusammenarbeit verschiedener Professionen auf Augenhöhe ist eine Neuerung, die die Inklusion mit sich bringt» (ebd.). Konkret handelt es sich um die Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie Logopädinnen und Logopäden. Ebenfalls betont die Autorin, dass die logopädische Ausbildung nicht nur das Wissen über Störungsbildern und Therapieformen vermitteln soll, sondern auch einen Einblick in Unterrichtsgestaltung, Lehrpläne und den Umgang mit heterogenen Schülergruppen gibt (ebd.). Lanners (2022) spricht von neuen Förderangeboten, welche in der Regelschule entstanden sind. Diese neuen Angebote machen eine bessere Unterstützung der verschiedenen Schülerinnen und Schüler und deren individuellen Bedürfnissen möglich. Den Platz der Logopädie sieht Lanners neben der klassischen Eins-zu-Eins Therapie und der Diagnostik, im Gestalten von präventiven Angeboten für vulnerable Schülerinnen und Schüler, welche das Angebot abrunden. «Diese «frühen» Förder- und Unterstützungsangebote haben zum Ziel, spätere aufwendigere und individualisierte Interventionen zu vermeiden.» (Lanners, 2022)

Das Berufsbild Logopädie befindet sich in inklusiven Schulen im Wandel. So betont auch Kempe (2010), dass sich Logopädinnen und Logopäden an inklusiven Schulen vermehrt mit gesamtschulischen Lernzielen beschäftigen müssen und ihre sprachtherapeutischen Interventionen an soziale und curriculare Ziele anpassen sollten. Dazu gehört selbstverständlich ein Austausch und eine Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Punktuell können gemäss der Autorin auch logopädische Massnahmen im Klassenzimmer, wie beispielsweise die Prävention von Lese-Rechtschreibstörungen angewendet werden (ebd.).

2.4 Umsetzung von präventiven logopädischen Massnahmen

Kempe (2010) unterscheidet in der logopädischen Arbeit fall- und fachbezogene Interventionen voneinander. Bei der fallbezogenen Arbeit handelt es sich um die individuelle Unterstützung eines Kindes, dies kann beispielsweise eine Beratung der Lehrperson zu einem spezifischen Problem oder Problemkomplex eines Kindes sein. Die fachbezogene Arbeit konzentriert sich auf einen Themenbereich, von welchem eine ganze Gruppe profitieren kann. Dies können beispielsweise Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb sein, oder im Fall dieser Arbeit die Verbesserung von semantisch-lexikalischen Fähigkeiten bei mehrsprachigen Kindergartenkindern.

Im logopädischen Berufsauftrag des Volksschulamtes des Kantons Zürich (2011) wird die Arbeit in der Prävention in folgende Bereiche unterteilt: Fachberatungen, präventive Interventionen (Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen) und fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ziel ist es «das logopädische Wissen in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen und nutzbar zu machen» sowie «mit einer Verstärkung der allgemeinen Sprachförderung in der Schule die Sprachentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und Störungen im (Schrift)-Spracherwerb vorzubeugen.» (Volksschulamt Kt. Zürich, 2011, S.4). Daraus ergeben sich verschiedene Modalitäten der Prävention; Beratung oder aktive Mitarbeit im Unterricht.

Meier und Nolfi haben in ihrer Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 mittels einer Befragung von Logopädinnen und Logopäden im Kanton Zürich unter anderem untersucht, ob fachbezogenen präventive Intervention angewendet werden und wie oft, dabei konnten 89 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden. Es konnten aus Fachberatungen, fachbezogenen interdisziplinärer Zusammenarbeit, präventive Projekte in Klassen und Beobachtungsbesuche ausgewählt werden. Fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde vor Fachberatungen und präventiven Projekten am meisten durchgeführt. 31% der befragten Logopädinnen und Logopäden gaben an im Schuljahr 18/19 keine präventiven Projekte durchgeführt zu haben. Dies hat laut den Autorinnen damit zu tun, dass präventive Projekte viele Ressourcen brauchen, welche von der Institution zur Verfügung gestellt werden müssen (Meier & Nolfi, 2020).

Bei der Planung von präventiven logopädischen Massnahmen empfehlen Braun und Steiner (2012) sich zu überlegen wer die Zielgruppe der Intervention ist und welches Ziel verfolgt wird. Ausserdem sollte sich über die Art, den Umfang und die Eigenaktivität der Teilnehmenden der Intervention Gedanken gemacht werden. Schliesslich sollte festgelegt werden, wie die Wirksamkeit und die Zielerreichung getestet oder beobachtet werden können. Die Logopädie kann dabei eine instruierende oder eine ausführende Rolle einnehmen. Das heisst die Interventionen werden entweder direkt von der Logopädin oder dem Logopäden durchgeführt oder pädagogisches Fachpersonal, wie zum Beispiel die Kindergartenlehrperson, wird instruiert (Braun & Steiner, 2012).

Die aktive Mitarbeit von logopädischen Fachkräften im Unterricht wird von Lüdtke und Sitzinger (2017, S. 150 ff.) als Teamteaching definiert und in verschiedene Formen aufgeteilt. Beispielsweise kann eine lehrende Person und eine beobachtende Person definiert werden (One Teach, One Observe) oder die nicht lehrende Person nimmt zusätzlich helfende Aufgaben an (One Teach, One Drift). Andererseits kann der Lerninhalt auch aufgeteilt werden und an verschiedenen Stationen unterrichtet werden (Station-Teaching) oder eine heterogene Klasse wird in verschiedenen Niveaus unterrichtet (Remedial Teaching) (Lüdtke, 2015).

Bei der Umsetzung von logopädischen präventiven Massnahmen, so wie im gesamten logopädischen Tätigkeitsfeld ist ein evidenzbasiertes Vorgehen empfohlen (Cirrin et al., 2010; Lanners, 2022). «Evidence Based Practice» besteht aus drei Komponenten; der externen Evidenz, also empirische Belege, und der internen Evidenz, welche aus der Erfahrung und dem Wissen der Logopädin beziehungsweise des Logopäden und den Anliegen des Klienten beziehungsweise der Klientin besteht. Die externe Evidenz in Form von Publikationen, standardisierten Tests, Forschungsergebnissen etc. nimmt eine zentrale Rolle im evidenzbasierten Handeln ein (Kempe, 2018). Wie in der logopädischen Prävention evidenzbasiert vorgegangen werden kann, wird in Kapitel 4 genauer beschrieben.

3 Mehrsprachigkeit

3.1 Grundlagen und Begrifflichkeiten

Mehrsprachigkeit ist in den meisten Ländern, so wie auch in der Schweiz, die Norm. Eine reine Einsprachigkeit ist selten, vor allem wenn Dialekte dazugezählt werden (Bundesamt für Statistik BFS, 2022). Gemäss Scharff Rethfeldt (2013) lässt sich Einsprachigkeit besser beschreiben als Mehrsprachigkeit, da sie seltener ist und sich vom Normalfall mit gewissen Eigenschaften besser abhebt. Wobei man sich fragen muss, ob es Einsprachigkeit überhaupt gibt. Denn es stellt sich die Frage, ob Abweichungen einer Sprache in Form von Mundarten oder Dialekte, welche je nach Auswahl der Gesprächssituation und dem Gegenüber angepasst werden, auch bereits als Mehrsprachigkeit bezeichnet werden können. Verschiedene Disziplinen haben daher verschiedene Definitionen der Mehrsprachigkeit, es gibt keine einheitliche Definition. Die Autorin schlägt im Fall der Logopädie vor, sich am Individuum und nicht an der Gesellschaft für eine Definition zu orientieren und empfiehlt folgende Aspekte, um die individuelle Mehrsprachigkeit zu bestimmen: **Sprachkompetenz** sagt aus auf welchem Level die Sprachen genutzt werden können. Diese kann in die **spezifischen Sprachfähigkeiten** eingeteilt werden, indem die einzelnen Modalitäten (Lesen, Schreiben, Verstehen, Sprechen) genauer angeschaut werden. **Sprachgebrauch** gibt Auskunft darüber, wann welche Sprachen gesprochen werden. Dabei kann auch ein **Sprachwechsel** vorkommen, eine Sprache kann beispielsweise in der Kindheit fliessend und oft gesprochen werden und wird im Jugendalter von einer anderen Sprache abgelöst. Als letzten Aspekt werden

die **Selbstbezeichnung** und die Zuschreibung anderer genannt, ein Individuum kann sich auch selbst als nicht mehrsprachig bezeichnen (ebd.). Scharff Rethfeldt (2013) bringt die Schwierigkeit einer Definitionsfindung auf den Punkt, als sie von Mehrsprachigkeit als Kontinuum schreibt: «Mehrsprachigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der sich durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umfeldbedingungen auszeichnet. Mehrsprachigkeit ist folglich ein relatives Konzept.» (ebd, S. 27). Dies bringen auch Chilla, Rothweiler und Babur (2022) zur Sprache und erwähnen dass, sprachwissenschaftliche Modelle nicht in der Lage sind die Mehrsprachigkeit zu beschreiben und zu erfassen. Mehrsprachige Personen sind eine heterogene Gruppe, wenn sie überhaupt als Gruppe definiert werden können.

Auch bezüglich Begrifflichkeiten ist sich die Fachliteratur nicht einig. Begriffe wie Bilingualismus, Polyglossie, Zwei- und Mehrsprachigkeit werden unterschiedlich genutzt (Scharff Rethfeldt, 2013). In dieser Arbeit wird der Begriff Mehrsprachigkeit benutzt und schliesst damit alle weiteren Begriffe ein, sofern nicht anders erwähnt. Scharff Rethfeldt definiert weiter kindliche Mehrsprachigkeit als das Beherrschen einer weiteren im natürlichen Kontext erworbenen Kommunikationssprache unabhängig der Anzahl Modalitäten und des Sprachlevels. Das heisst auch Kinder, welche eine weitere Sprache lediglich verstehen können, werden als mehrsprachig bezeichnet (ebd.). Diese Definition wird im Folgenden, wo anwendbar und überprüfbar, auch für diese Arbeit genutzt.

Für ein breiteres Verständnis der Mehrsprachigkeit ist der Begriff «Erstsprache» und somit auch die weiterführenden «Zweit- und Fremdsprache» und «Mehrspracherwerb» zu definieren. Auch hier hat Scharff Rethfeldt (2013) Definitionen geliefert. Erstsprache ist die Sprache, welche ein Kind als erstes erworben hat. Bei einem simultanen Erwerb von mehreren Erstsprachen, wird von frühem Mehrspracherwerb oder bilinguaem Erstspracherwerb gesprochen (ebd.). Dies ist oft der Fall, wenn Mutter und Vater eine unterschiedliche Sprache sprechen (Chilla et al., 2022). Die Definition der Zweitsprache gestaltet sich wieder etwas schwieriger, da es eine genaue zeitliche Grenze benötigen würde, welche den simultanen Erwerb von Erstsprachen und den sukzessiven Erwerben von Erst- und Zweitsprache abgrenzen würde (Scharff Rethfeldt, 2013). Als Beispiel kann ein Kind genannt werden, welches bis zum Schuleintritt in einem anderen Land mit einer anderen Sprache gelebt hat und dann bei Schuleintritt mit einer komplett neuen Zweitsprache in Kontakt kommt.

Laut dem Bundesamt für Statistik gaben im Jahr 2020 in einer Umfrage 23.1% der über 15 jährigen Personen in der Schweiz an, eine andere Sprache als die Landesprachen als Hauptsprache zu nutzen (Bundesamt für Statistik BFS, 2022). Angaben zur Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz fehlen leider. Jedoch kann angenommen werden, dass bei einer Mehrsprachigkeit von fast einem Viertel der Bevölkerung über 15 Jahren auch eine grosse Sprachvielfalt im schulischen Kontext

besteht. Das Thema Mehrsprachigkeit ist somit auch in der Schweiz von grosser Bedeutung und darf im Bereich der Bildung nicht vernachlässigt werden.

3.2 Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit

Chilla et al. (2022) sagt aus, dass «der Erwerb von mehr als einer Sprache an sich nicht zu Problemen in der sprachlichen Entwicklung überhaupt oder in anderen kognitiven Bereichen führt.» (ebd. S. 10). Dies bezeugen aktuelle Forschungsergebnisse (siehe Korkman et al., 2012 und Trebbels & Duarte, 2014). Trotzdem unterscheidet sich der Spracherwerb von mehrsprachigen Kindern in gewissen Punkten zu einsprachig aufwachsenden Kindern, er folgt aber den gleichen übergeordneten Prinzipien (Scharff Rethfeldt, 2013). Das in der Sprachentwicklung gebräuchliche Prinzip der Meilensteine kann auch auf den Spracherwerb von mehrsprachigen Kindern angewendet werden. Das Prinzip sagt aus, dass Meilensteine wie beispielsweise der Erwerb der erste 50 Wörter bis zu einer Altersspanne erreicht werden. Gewisse sprachliche Meilensteine werden von den meisten Kindern erreicht, es ist kein striktes Phasenmodell und genaue Altersangaben für die Erreichung einzelner Meilensteine sind nicht festgelegt (ebd.) Um die mehrsprachige Sprachentwicklung genauer zu untersuchen, teilt Scharff Rethfeldt (2013) diese in die linguistischen Ebenen Phonetik-Phonologie, Semantik-Lexikon, Morphologie-Syntax und Pragmatik auf. In der **Phonetik-Phonologie**, dem Lauterwerb, unterscheidet sich der Spracherwerb von mehrsprachigen Kindern lediglich dahingehend, dass diese auf ein grösseres Lautinventar zurückgreifen können, da die Laute der weiteren Sprachen hinzukommen. Auf die Ebene der **Semantik-Lexikon** wird im Kapitel 3.3 dieser Arbeit genauer hingewiesen. Es sei aber bereits vorweggenommen, dass mehrsprachige Kinder nicht wie ein Lexikon funktionieren und bei Erwerb eines Begriffs automatisch die Worte dafür in beiden Sprachen zur Verfügung haben. Der Grammatikerwerb auf Ebene der **Morphologie-Syntax** hängt ganz besonders von der Komplexität des Grammatiksystems ab. Mehrsprachig aufwachsende Kinder können aber bereits sehr früh die grammatikalischen Strukturen der verschiedenen Sprachen auseinanderhalten. **Pragmatische** Fähigkeiten sind an die Kultur der Sprache gebunden und ihr Erwerb ist stark vom sprachlichen Umfeld abhängig. Die Erwerbsprozesse scheinen hier ähnlich zu sein, der Erwerb an sich ist jedoch stark abhängig von soziokulturellen Kontexten (Scharff Rethfeldt, 2013).

Grundsätzlich können mehrsprachige Kinder von Unterschieden in den Sprachsystemen profitieren. Gawlithek-Maiwald führt 1996 dafür den Begriff «Bilingual Bootstrapping» ein und meint damit, dass beispielsweise bereits gelernte grammatikalische Strukturen einer Sprache als Einstieg in den Erwerb grammatikalischer Strukturen der anderen Sprache genutzt werden. Ausserdem können temporäre lexikalische Lücken gefüllt werden, dabei kommt es oft zu Sprachmischungen, welche im nächsten Absatz thematisiert werden (ebd.).

Ein weitere zu erwähnender Aspekt fasst Scharff Rethfeldt (2020) unter dem Begriff «Transfer» zusammen. Bei Mehrsprachigkeit kommt es öfters zu Sprachmischungen, dies kann bewusst sowie unbewusst geschehen, eine absolute Trennung der Sprachen ist meist nicht vorhanden. Ein Wechsel zwischen Sprachen wird auch oft als Code-Switching bezeichnet. Insgesamt gilt ein wissenschaftlicher Konsens, dass mehrsprachige Kinder ihre Sprachsysteme trennen und Sprachmischungen eher zu kommunikativen Zwecken nutzen (ebd.)

Abschliessend von diesem Kapitel sind die von Scharff Rethfeldt (2013) definierten Faktoren zu erwähnen, welche die spätere Sprachfähigkeit beeinflussen. Diese sind der sozioökonomische Status sowie der Bildungsstand der Eltern, das Prestige der Sprache in der Gesellschaft und das Interaktionsverhalten der Bezugspersonen (ebd.).

3.3 Mehrsprachiger Spracherwerb im Bereich Semantik-Lexikon

Die linguistische Ebene Semantik-Lexikon wird im folgenden Abschnitt genauer beschrieben und auf die Besonderheiten im semantisch-lexikalischen Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern eingegangen.

Semantik-Lexikon beschäftigt sich mit dem Wortschatz und dessen Organisation. Der kindlichen Wortschatzentwicklung gehen wie bei anderen linguistischen Ebenen einige Vorläuferfähigkeiten voraus, welche zuerst erlernt werden müssen (Rupp, 2013). Diese sind der trianguläre, referenzielle Blickkontakt, Gesten als Vorläufer von Worten, Objektpermanenz und dazugehörend das Symbolspiel (Rupp, 2013). Die ersten Wörter erlernt ein Kind meist zwischen 9 und 12 Monaten, dann wächst das innere Wörterbuch auf 50 Wörter an. Diese 50-Wort-Grenze ist bei den meisten Kindern mit 18 Monaten erreicht und bedeutet ein wichtiger Meilenstein in der semantisch-lexikalischen Entwicklung, ab hier beginnt der sogenannte Wortschatzspurt, wo bis zu 10 neue Wörter pro Tag gelernt werden. (Rupp, 2013)

Die kognitiven Voraussetzungen, welche für den Wortschatzerwerb nötig sind, unterscheiden sich beim Mehrspracherwerb nicht. Diese sind unter anderem Triangulieren, Objektpermanenz, Begriffsbildung und Handlungskompetenz (Scharff Rethfeldt, 2013). Mehrsprachige Kinder nutzen ähnliche Strategien wie einsprachige Kinder um ihr Lexikon aufzubauen. Da der Wortschatzaufbau vom Umfeld abhängt und mehrsprachige Kinder sich meist in unterschiedlichen Kontexten bewegen, wird davon ausgegangen, dass mehrsprachige Kinder auf unterschiedliche Wörter und semantische Relationen zurückgreifen können (Scharff Rethfeldt, 2013). Dies wird auch in einer Studie von Bialystok, Luk, Peets und Yang (2010) thematisiert, wo die Wortschatzkompetenzen von mehrsprachigen und einsprachigen Kindern anhand eines Bennenverfahrens verglichen wurden. Die Versuchsgruppe war mit 1738 Kindern sehr hoch, wovon 966 mehrsprachig waren und alle im Alter zwischen 3 und 10 Jahren waren.

Die mehrsprachigen Kinder schnitten in allen Altersgruppen schlechter im Bennentest ab, das heisst sie verfügten über ein kleineres Vokabular. Die Lücke zwischen den einsprachigen und den mehrsprachigen Kindern ist über Jahre gleichbleibend, vergrössert sich also nicht mit der Alterung. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass die schlechteren Leistungen der mehrsprachigen Kinder nicht per se als Nachteil angesehen werden sollte. Es wird vermutet, dass das Vokabular der mehrsprachigen Kinder gar grösser sei, da diese in ihrem Zuhause noch mehr Begriffe kennenlernen. (ebd.)

Die Organisation des Lexikons findet nicht wie in einem Wörterbuch sprachengetreunt statt. «Mehrsprachige Kinder eignen sich ein gemeinsames, d. h. sprachenübergreifendes Begriffssystem mit Elementen aus beiden Sprachen an, das ähnlich einem Netzwerk strukturiert ist.» (Scharff Rethfeldt, 2013). Dies erwähnt auch Rupp (2013) in diesem Stil und spricht von einem «sprachübergreifenden begrifflichen Netzwerk». Wobei die Kinder durch ihre andere Lebensumwelt meist über mehr Begriffe verfügen, wie beispielsweise andere Tiere aus dem Geburtsland (Rupp, 2013).

Scharff Rethfeldt (2020) beschreibt in einem Artikel, dass bei Forschungen zur Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern meist der Fokus auf die Mehrheitssprache, also bei Kindern mit Migrationshintergrund meist auf die Sprache im aktuellen Land und nicht im Herkunftsland, gelegt wird. Somit werden gemäss der Autorin die sprachlichen Voraussetzungen und Bedingungen in der Umwelt des Kindes nicht berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass mehrsprachige Kinder und ihre Familie oft die Herkunftssprache ausserhalb der Familie nicht pflegen können, dies führt zu einem qualitativ und quantitativ reduzierten Sprachinput für das Kind (ebd.). Wobei der Sprachinput besonders im semantisch-lexikalischen Bereich von besonders grosser Bedeutung ist. Dies wird auch in einer Studie von Unsworth (2016) bestätigt. Der oft als ausschlaggebend für die Sprachentwicklung beschriebene Effekt des Erwerbsbeginn (Age of Onset, AoO) wurde dabei dem quantitativen Sprachinput gegenübergestellt, es wurde unter anderem die Wortschatzentwicklung überprüft. Es konnte bewiesen werden, dass ein angemessener quantitativer Sprachinput mehr Auswirkungen auf die semantisch-lexikalische Entwicklung hat als der Erwerbsbeginn (Unsworth, 2016). Der Input in der Erstsprache der Eltern hat sich als besonders förderlich herausgestellt. Es bringt also nicht viel, wenn die Eltern zuhause in der neuen Umgebungssprache, welche nicht ihre Erstsprache ist, mit den Kindern zu sprechen. Empfohlen wird, dass in der Familie die Herkunftssprache gepflegt und gelebt wird (Scharff Rethfeldt, 2020).

3.4 Logopädische Versorgung von mehrsprachigen Kindern

In den obenstehenden Abschnitten dieses Kapitels wurde betont, dass mehrsprachige Kinder nicht eher von einer Sprachentwicklungsstörung betroffen sind, unter gewissen Bedingungen jedoch trotzdem eine schlechtere sprachliche Entwicklung zeigen können. Scharff Rethfeldt (2020) erwähnt die mangelnden diagnostischen Möglichkeiten bei mehrsprachigen Kindern, durch fehlende Normwerte, und weist daher auf eine Fehlversorgung von mehrsprachigen Kindern hin. Dies kommt auch daher,

dass viele mehrsprachige Kinder einen Migrationshintergrund haben und durch mangelndes Wissen der Eltern über das Gesundheits- und Schulsystem gewisse Angebote und Institutionen nicht kennen und daher unterversorgt sind (Scharff Rethfeldt, 2020). Auch im Bildungsbericht 2018 (der Bildungsbericht 2023 ist zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht publiziert) wird als eine der grossen Herausforderung für das Schweizer Bildungssystem die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern, welche einen Migrationshintergrund haben, genannt, Kinder mit einem Migrationshintergrund wachsen meist mehrsprachig auf. Studien zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund unter anderem beim Eintritt in die Primarstufe benachteiligt werden, sie bringen überproportional schlechtere Leistungen. Dass diese Population sehr heterogen ist und die Besonderheiten, wie beispielsweise Anzahl gesprochener Sprachen oder der Bildungshintergrund der Eltern, nicht gründlich statistisch erfasst ist, wird im Bericht bemängelt (SKBF, 2018).

Dass die logopädische Prävention als Vorstufe zur Therapie diese Unterversorgung auffangen könnte, lässt sich erahnen. Der Wortschatzerwerb spielt eine wichtige Rolle und ist eine der linguistischen Ebenen, welche die sprachlichen Fähigkeiten und somit die Kommunikationsfähigkeit und Partizipation beeinflussen. Die Wirksamkeit von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern im semantisch-lexikalischen Bereich wird im nächsten Kapitel anhand der aktuellen Forschungslage überprüft.

4 Studienlage zur Wirksamkeit von präventiven logopädischen Massnahmen

In diesem Kapitel werden verschiedene Artikel vorgestellt, welche innerhalb der Literaturrecherche für diese Arbeit gefunden wurden. Zur besseren Übersicht dient der Anhang 1 Artikelübersicht, wo die erwähnten Artikel aufgelistet sind. Die Artikel, welche in der Artikelübersicht zu finden sind, werden nachfolgend im Fliesstext analysiert. Zu Beginn wird der Bedarf von mehrsprachigen Kindern an das logopädische Angebot angeschaut, womit das Fundament für die folgenden Unterkapitel gelegt wird. Im Unterkapitel 4.2 werden Artikel beschrieben, welche verschiedene Interventionsformen miteinander vergleichen. In den darauffolgenden Kapitel findet der geografische Aspekt eine wichtige Rolle und es werden zuerst Artikel vorgestellt, welche die Situation in den USA beschreiben, da dort eine andere Sprachvielfalt herrscht als in Europa oder in der Schweiz. Anschliessend wird der Fokus auf Europa gelegt und zum Schluss auf das Schulsystem in der Schweiz. Dazwischen findet sich ein Unterkapitel zu Präventionsprogrammen, welche keinen logopädischen Hintergrund haben, jedoch trotzdem interessante Schlussfolgerungen enthalten.

Zuletzt dieses Kapitels werden aus dem gefundenen Artikel übersichtlich Handlungsempfehlungen für die Durchführung von logopädischer Prävention aufgelistet.

4.1 Bedarf von mehrsprachigen Kindern

In einer Umfrage in Deutschland aus dem Jahr 2011 (Lüke & Ritterfeld, 2011) wurden Logopädinnen und Logopäden (n=230) befragt, wieviel mehrsprachige Kinder in der Therapie sind und welche Diagnosen die Therapiekinder haben. Aus dem Artikel geht nicht hervor, wie Mehrsprachigkeit genau definiert wurde. Es wurde lediglich die Mehrsprachigkeit der Einsprachigkeit Deutsch gegenübergestellt, also ein Kind spricht entweder nur Deutsch oder ebenfalls andere Sprachen. Neben den Werten über die Therapiekinder wurden ebenfalls das empfundene Kompetenzniveau der Logopädinnen und Logopäden im Bereich der mehrsprachigen Therapie und allfällige Weiterbildungsmaßnahmen erhoben. Auffällig war dabei, dass die Diagnose Sprachentwicklungsstörung bei den mehrsprachigen Kindern verhältnismässig oft gestellt wird und die Diagnosen Aussprachestörung sowie Dysphagie, also Störungen im Bereich des Schluckens, im Gegensatz wenig. Im obenstehenden Kapitel über Mehrsprachigkeit wurde herausgearbeitet, dass mehrsprachige Kinder nicht häufiger von Sprachentwicklungsstörungen betroffen sind als einsprachige Kinder. Gemäss dem Autorenteam können die widersprüchlichen Funde in dieser Studie beispielsweise von Fehldiagnosen kommen. Denn die befragten Personen schätzten ihre Kompetenz im Bereich Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern und die zur Verfügung stehenden Diagnostikmaterialien für mehrsprachige Kinder als eher gering ein. Die Autorinnen vermuten daher, dass die unzureichende diagnostische Situation zu einem Anstieg der möglicherweise fehldiagnostizierten Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern geführt haben könnte. Ausserdem konnte festgestellt werden, dass das Kompetenzzempfinden in der Versorgung mehrsprachiger Kinder der befragten Logopädinnen und Logopäden durch eigene mehrsprachige Sozialisation und durch selbständige Fortbildung mit Fachliteratur zur Mehrsprachigkeit erhöht wird. Diese zwei Aspekte scheinen eng mit einem persönlichen Interesse für das Thema Mehrsprachigkeit verbunden zu sein. (Lüke & Ritterfeld, 2011).

In einer kürzlich veröffentlichten Studie aus den Niederlanden (Wiefferink, van Beugen, Wegener Sleeswijk & Gerrits, 2020) wurden die Fälle in einem logopädischen Diagnosezentrum analysiert, es wurden die Daten von 11'450 Kindern im Alter zwischen zwei und sieben Jahren ausgewertet und unter anderem auf das Verhältnis zwischen mehr- und einsprachigen Kindern geprüft. Dabei wurde entdeckt, dass mehrsprachige Kinder im Schnitt 3 Monate später diagnostiziert wurden als einsprachige Kinder. Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass Sprachstörungen bei mehrsprachigen Kindern später oder gar nicht erkannt werden, da das pädagogische Personal zu wenig sensibilisiert ist oder das Diagnostik- und Früherkennungsmaterial ungenügend auf mehrsprachige Kinder zugeschnitten ist (Wiefferink et al., 2020).

Die beiden Studien zeigen wie differenziert auf die Bedürfnisse von mehrsprachigen Kindern eingegangen werden muss. Einerseits sind mehrsprachige Kinder dem Risiko ausgesetzt bei sprachlichen

Schwierigkeiten unterversorgt zu werden, andererseits scheinen mehrsprachige Kinder verhältnismäßig oft in logopädischer Therapie für Sprachentwicklungsstörung zu sein.

4.2 Verschiedene logopädische Interventionsformen im Vergleich

Ein von Cirrin et al. im Jahr 2010 durchgeführtes systematisches Review ging der Frage nach, welche Interventionsformen in der Sprachtherapie von besonders hohem Nutzen sind. Der Aspekt der Mehrsprachigkeit wurde hier nicht berücksichtigt, jedoch ist die Analyse trotzdem interessant für diese Arbeit, weil sie sich mit zwei Formen der Prävention befasst, Logopädie im Klassenzimmer und Teamteaching. Es wurden fünf Studien gesichtet, welche für die Meta-Analyse von Bedeutung sind. Die Autorinnen und Autoren bemängeln die dünne Studienlage zu diesem Thema und sehen davon ab, eine Interventionsform als die Geeignetste zu bezeichnen (Cirrin et al., 2010). Die Empfehlung lautet auf die eigene Erfahrung und Datensammlung zu vertrauen und evidenzbasiert zu handeln, wenn die Wahl für eine Interventionsform getroffen werden soll.

Im Jahr 2017 hat sich Archibald wiederum den Evidenzen in der Frage um die Interventionsform gewidmet und kam zum selben Schluss wie bereits Cirrin (2017), mit der aktuellen Forschungslage kann keine abschliessende Antwort auf die Frage nach der richtigen Interventionsform getroffen werden. Jedoch hat Archibald interessanterweise die gefundenen Evidenzen auf die Ziele der Interventionen aufgeteilt (Wortschatz, mündliche Sprache, phonologische Bewusstheit, lehrplanbasierte Sprache und Schreiben). Dabei lässt sich festhalten, dass die Bereiche Wortschatz und phonologische Bewusstheit erfolgreich als Teamteaching Intervention zwischen Lehrperson und Logopädin beziehungsweise Logopäde durchgeführt werden können.

Eine der in den Metaanalysen gefundenen Studien ist für die Fragestellungen in dieser Arbeit besonders von Interesse und wird im Folgenden genauer beschrieben. In einer im Jahr 2000 durchgeführten Studie von Throneburg et al. wurden drei verschiedene Interventionsmodelle an 177 Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren in den USA getestet. In dieser Studie wurde eine mögliche Mehrsprachigkeit der Kinder nicht in den Resultaten einberechnet. Es wurden lediglich Kinder mit logopädischem Bedarf denen ohne logopädischen Bedarf gegenübergestellt. Die Interventionen waren darauf ausgelegt die semantisch-lexikalischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, es wurde auf einen Alltagswortschatz abgezielt. Sowohl die Kinder mit Logopädiebedarf, wie auch solche ohne sprachlichen Einschränkungen, konnten ihre Leistungen im Bereich Wortschatz nach der zwölfwöchigen Intervention verbessern. Interessant ist, dass aus den drei getesteten Interventionsformen das Team-Teaching Modell signifikant bessere Resultate erzielte als das Eins zu Eins Setting im Logopädiezimmer und die Stunde, welche in der Klasse durch die Logopädin oder den Logopäden allein durchgeführt wurde. Die Autorinnen und Autoren nennen zum Schluss ihrer Publikation Faktoren, welche den Erfolg der Teamteaching Intervention beeinflusst haben. Einerseits konnten die Lehrpersonen und Logopädinnen und Logopäden

von einem Wissenstransfer profitieren und jeder konnte seine Ideen einbringen. Die Lehrpersonen konnten die Inputs von der Logopädie auch in den anderen Lektionen nutzen. Andererseits schienen die 40 Minuten Vorbereitungszeit, welche die Lehrpersonen zusammen mit den logopädischen Fachpersonen pro Woche hatten, von grosser Bedeutung für den Erfolg dieses Modelles. Es wird betont, dass das Teamteaching Modell mehr Zeit in Anspruch nahm als alle anderen Modelle, dies aber sehr wertvoll ist (Throneburg et al., 2000).

4.3 Logopädische Prävention bei mehrsprachigen Kindern in den USA

In einer systematischen Übersichtsarbeit von Larson et al. (2020) wurden Interventionen geprüft, welche sich an mehrsprachige Vorschulkinder und/oder Vorschulkinder wenden, die aus kulturell diversen Familien stammen. Es konnten 40 Studien zum Thema gefunden werden, welche in mehreren Übersichtslisten zu diversen Kriterien geordnet wurden. Das Ziel der gesammelten Interventionen waren Verbesserungen im sprachlichen Bereich, die meisten davon zielten auf die Vergrösserung des Wortschatzes im Englischen oder der Erstsprache der Kinder ab.

35 der gesammelten Studien konnten einen positiven Effekt auf die Sprachleistungen der Kinder in Englisch oder der Erstsprache messen. Dies sind fast alle gesammelten Studien. Jedoch haben nur rund die Hälfte der Studien die Resultate mit einer Effektgrösse ausgewiesen, was die Vergleichbarkeit wesentlich erschwert. Dem Autorenteam des Artikels fällt auf, dass sich die erfolgreichsten Interventionen an die Kultur und Sprache der Familie der Kinder anpassen oder entsprechende Elemente enthalten. Wobei erwähnt werden muss, dass die Studien in der Übersichtsarbeit ausschliesslich aus den USA stammen und 34 der 40 Studien Spanisch als Zweitsprache der Kinder angegeben haben. Diese Studien können also nicht eins zu eins auf die Schweiz, wo eine höhere sprachliche Vielfalt herrscht, angewendet werden. Laut dem Bundesamt für Statistik gaben in der Schweiz im Jahr 2020 23.1% der Bevölkerung über 15 Jahren an eine nicht Landessprache als Hauptsprache zu nutzen. Die Sprachverteilung ist dabei breit, von Englisch über Portugiesisch bis Russisch und Tamilisch (Bundesamt für Statistik BFS, 2022). Daher stellt sich die Frage, inwiefern eine Umsetzung von sprach- und kultursensiblen Interventionen in der Schweiz Sinn macht. Die Zielgruppe wäre wahrscheinlich wesentlich kleiner und es müsste eine Logopädin, ein Logopäde mit ausreichend Kenntnis in der Zielsprache beziehungsweise -kultur gefunden werden.

Insgesamt stellt diese Arbeit eine gute Übersicht dar, jedoch wird von den Autoren die methodische Inkonsistenz auf alle Studien gesehen, kritisiert. Dies betrifft die Beschreibung der Studienteilnehmenden (bezogen auf Sprachkenntnisse, Herkunft, allfällige Beeinträchtigungen etc.), die Rahmenbedingungen der Intervention (zu Hause vs. in der Schule, von Lehrperson oder Assistent durchgeführt) und wie bereits erwähnt die Angabe der Effektgrössen (Larson et al., 2020).

4.4 Logopädische Prävention bei mehrsprachigen Kindern in Europa

Der Aspekt der Sprachvielfalt und die daraus entstehenden Herausforderungen einer mehrsprachigen Intervention wird in einer clusterrandomisierten Studie von Grøver, Rydland, Gustafsson und Snow (2020) berücksichtigt. Denn die Situation von mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern in Norwegen ist mit der Schweiz zu vergleichen. Zirka 15% der norwegischen Einwohner hatten 2013 eine andere Erstsprache als Norwegisch, die Sprachvielfalt ist dabei in etwa ähnlich wie in der Schweiz (Özerk, 2013). In der Studie (Grøver et al., 2020) wurde ein Programm des dialogischen Vorlesens an 464 drei- bis fünfjährigen Vorschulkindern getestet. Dabei wurden die Bücher einerseits von den Lehrpersonen vorgelesen und besprochen und andererseits den Eltern der Kinder nach Hause gegeben. Den Eltern wurden keine spezifischen Vorgaben für das Vorlesen zu Hause gemacht, die Studienleiterinnen und -leiter wollten so gewährleisten, dass die Bücher in der Erstsprache vorgelesen werden und kulturelle Besonderheiten beim Vorlesen nicht beeinflusst werden. Die Kinder, welche am Programm teilgenommen haben, erhielten also einen Input in Norwegisch von den Lehrpersonen sowie in ihrer Erstsprache von ihren Eltern. Die Resultate zeigen, dass die Kinder unter anderem ihre semantisch-lexikalischen Fähigkeiten nach der Teilnahme an der Intervention verbessern konnten. Jedoch konnte lediglich ein Effekt am im Programm thematisierten Wortschatz in der Erst- und Zweitsprache gefunden werden, am nicht anvisierten Wortschatz konnte keine Verbesserung verzeichnet werden. Im Artikel kann herausgelesen werden, dass die kultursensible Konzipierung des Programms allenfalls einen Einfluss auf die guten Resultate hatte. (Grøver et al., 2020).

Die mehrheitlich positiven Ergebnisse aus den gefundenen Studien der obenstehenden Übersichtsanalyse sind einer Meta-Analyse aus den Niederlanden gegenüberzustellen. Fukkink, Jilink und Oostdam (2017) haben Interventionen zur Förderung von Vorschulkindern, sogenannte «Early Childhood Development Programs», welche in den Niederlanden durchgeführt und getestet wurden, analysiert. Dabei stand die Wirksamkeit der Interventionen im Mittelpunkt der Fragestellung. Bei drei Viertel der analysierten Studien war die Wirksamkeit nicht signifikant. Die Effektstärke im Bereich Sprache belief sich über alle Studien gesehen auf lediglich 0.023. Eine Effektstärke von 0.1 würde einen kleinen Effekt bedeuten, Werte unter 0.1 bedeuten kein Effekt. Das heisst in dieser Meta-Analyse konnte kein Effekt der Interventionen auf die sprachlichen Leistungen nachgewiesen werden. Die semantisch-lexikalischen Leistungen wurden dabei ebenfalls geprüft. Die Autoren führen dieses Resultat auf geografische Unterschiede zurück, da in den USA und im restlichen Teil Europas in ähnlichen Analysen bessere Resultate herausgekommen sind. Unter anderem könnten Unterschiede in der Ausbildung des Förderpersonals in den Niederlanden zu den widersprüchlichen Ergebnissen geführt haben (Fukkink et al., 2017).

4.5 Nicht logopädische Sprachförderprogramme

Bei der Evaluation eines grossangelegten Sprachförderprogramms im deutschen Bundesland Baden-Württemberg wurden von Roos et al. (2010) Aspekte herausgearbeitet, welche für diese Arbeit von Interesse sind. Insgesamt nahmen 544 Kindergartenkinder an der Studie teil, welche in drei Gruppen aufgeteilt wurden: (a) Kinder ohne Sprachförderungsbedarf, (b) Kinder mit Sprachförderungsbedarf, welche nicht am Sprachförderprogramm teilnahmen und (c) Kindern mit Sprachförderungsbedarf, welche am Sprachförderprogramm teilnahmen. Es wurden drei unterschiedliche Sprachförderprogramme durchgeführt. Als Durchführungsperson wurden Erzieherinnen und Erzieher und teilweise Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache eingesetzt, ausgebildete Logopädinnen und Logopäden nahmen keine teil. Die Ausbildung der Durchführungspersonen war sehr unterschiedlich, manche der Erzieher nahmen lediglich an einem zweitägigen Kurs teil, die Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache verfügten bereits durch ihre Ausbildung über ein vertieftes Wissen. Das Prä-Post-Design der Studie liess zu, die Entwicklung der Kinder vom Kindergartenalter bis Ende des zweiten Schuljahres zu beobachten. Das aussagekräftigste Ergebnis der Studie ist wohl, dass die Gruppe der Kinder, welche an einem der Sprachförderprogramme teilgenommen haben, keine besseren sprachlichen Leistungen erzielt als die Kinder, welche ebenfalls Sprachförderbedarf haben, jedoch an keinem Sprachförderprogramm teilnahmen. Das heisst es konnte kein Effekt der Sprachförderprogramme nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis wurde bei allen Testzeitpunkten festgestellt, ein Lerneffekt nach Schuleintritt tritt also auch nicht auf. Die Kinder von allen drei Testgruppen ((a)Kindern ohne Förderbedarf, (b) Kinder mit Förderbedarf und Teilnahme am Sprachförderprogramm und (c) Kinder mit Förderbedarf ohne Teilnahme am Sprachförderprogramm) haben entwicklungsbedingt zu erwartende bessere Leistungen in den Testungen vor und nach der Intervention erzielt. Die Kinder ohne Förderbedarf konnten jedoch zu allen Testzeitpunkten wesentlich bessere Leistungen vorweisen, das heisst die Leistungslücke zwischen den Kindern mit und ohne Förderbedarf konnte durch die Sprachförderprogramme nicht verkleinert werden. Getestet wurde auf verschiedenen linguistischen Ebenen sowie schulischen Leistungen, die Ergebnisse ziehen sich durch alle Bereiche, auch Wortschatz und Wortfindung (Roos et al., 2010).

Aufgrund dieses Ergebnisses haben sich die Autorinnen und Autoren der Studie überlegt, welche Rahmenbedingungen für ein gelingendes Sprachförderprogramm von Bedeutung sein können. Die Aus- und Weiterbildung der Person, welche das Sprachförderprogramm durchführt, wurde als Gelingensfaktor definiert. So ist zum einen eine fundierte Ausbildung über die Sprachentwicklung und insbesondere die Mehrsprachigkeit und zum anderen eine Fortbildung im angewendeten Sprachförderprogramm von hoher Bedeutung. Weiter wurden unter anderem folgende Empfehlungen getroffen:

- Sprachförderung sollte kontextgebundener sein, die Kinder zu häufigem Sprechen anregen und individualisierter auf die Lernvoraussetzungen des Kindes zugeschnitten sein.

- Intensivere Information und Beratung der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten.
- Sprachförderung über einen längeren Zeitraum und ausreichen Vor- und Nachbereitungszeit.

Obwohl rund 80% der Kinder, welche an einem der Sprachförderprogramme teilnahmen, eine andere Sprache als Deutsch als Erstsprache haben, sind die drei durchgeführten Sprachförderprogramme nicht sprach-, beziehungsweise kultursensibel konzipiert. Dies wird von den Autorinnen und Autoren bemängelt. Da die Sprachförderprogramme auf den deutschen Kulturkreis zentriert sind, kann für die Partizipationsmöglichkeit der mehrsprachigen Kinder nur bedingt gesorgt werden (Roos et al., 2010).

4.6 Logopädische Prävention an integrativen Schulen

Zum Schluss wird der Fokus nochmal auf die Situation in der Schweiz gelegt. Wie bereits in Kapitel 2 deutlich wurde, ist die logopädische Prävention eng mit der Inklusion verbunden. Wie logopädische Prävention in inklusiven Schulen funktionieren kann, wird nachfolgend erläutert.

Kempe hat 2017 Ausschnitte aus einer Expertenbefragung mit verschiedenen Logopädinnen und Logopäden, welche über ihre Erfahrungen an integrativen Schulen und insbesondere an die Mitarbeit in Klassenzimmern gesprochen haben, veröffentlicht. Dabei wurden praktische Beispiele von fachbezogenen Interventionen auf Kindergarten- und Unterstufe beschrieben. Einige der beschriebene Interventionen waren an alle Kinder einer Klasse gerichtet, bei anderen wurde eine Gruppe von Kindern aus der Klasse genommen. Es wird aber betont, dass die präventive Arbeit im Klassenzimmer weniger spezifisch ist als die Therapie. Die befragten Logopädinnen und Logopäden würden eine Therapie bei einem Kind mit einem spezifischen Problem nicht durch eine präventive Intervention ersetzen. Interessanterweise wird auch in diesem Artikel die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit betont:

«Die Aufgabenteilung sieht im Allgemeinen so aus, dass die Logopädin ihre sprachspezifischen Kompetenzen einbringt und als Modell für den Einsatz sprachfördernder Strategien zur Verfügung steht. Während die Lehrperson ihre Kompetenzen in Bezug auf die didaktischen Aspekte sowie die aktuell bedeutsamen Projektthemen einbringt und über Erfahrungen mit der sozialen Dynamik der Klasse verfügt.» (Kempe, 2017, S.26).

Die befragten Personen schätzten die engere Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und betonen, dass sich dadurch ein engerer Austausch ergibt. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit bürgt auch Herausforderungen, gemeinsame Vorbereitung und Absprachen sind essenziell. Beispielsweise wird die Form der Zusammenarbeit vorher abgesprochen, dabei können die verschiedenen Teamteaching Formen wie in Kapitel 2.4 dieser Arbeit beschrieben, angewendet werden. Für solche Besprechungen braucht es aber Zeitgefässe und Infrastruktur, betonen die befragten Personen. Aus dem Artikel geht auch hervor, dass die Planung und Durchführung solcher präventiver Interventionen mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden ist, welcher sich aber durch die Ergebnisse ausgleicht. Eine befragte

Person konnte beispielsweise einen Transfereffekt eines ihrer Therapiekinder im Klassenzimmer beobachten. (Kempe, 2017)

In einem Artikel von Hartmann, Till und Winkes aus dem Jahr 2019 werden die Vorteile von der Mitarbeit von Logopädinnen und Logopäden im integrativen Klassenzimmer im Rahmen von präventiven logopädischen Interventionen beleuchtet. Dass mehrsprachige Kinder von dieser Zusammenarbeit profitieren können, wird auch in diesem Artikel betont. Die Autorin und Autoren sehen einen gesteigerten Transfereffekt bei Kindern, welche zudem die Eins-zu-Eins Therapie besuchen, da im Klassenzimmer die sprachtherapeutischen Fortschritte generalisiert werden können und einen besseren Überblick über funktionale Kommunikationsziele des Kindes entsteht. Der Transfereffekt deckt sich also mit dem Artikel von Kempe (2017). Ausserdem können von den Interventionen nicht nur die Schülerinnen und Schüler sondern auch das pädagogische Team profitieren, denn durch die Kooperation entsteht ein Wissenstransfer und die Fachkompetenzen können gewinnbringend genutzt werden. Auch wird im Artikel der Vorteil der geteilten Verantwortung erwähnt. Um diese Vorteile nutzen zu können, werden im Artikel einige Gelingensbedingungen gestellt. Dies wären eine flexible Nutzung des Stundenplanes, die Akzeptanz der Zusammenarbeitsform im Team und interkollegiale Beratungen und Supervisionen. Dafür sind organisatorische, materielle, personelle und zeitliche Rahmenbedingungen nötig. Ebenfalls wird erwähnt, dass von den Mitgliedern des pädagogischen Teams Motivation und Flexibilität gefordert ist und diese auch fachlich auf diese vielfältige Aufgabe vorbereitet werden müssen. Zum Schluss wird vom Autorenteam mehr Forschung in diesem Bereich gefordert, um effektive Unterrichts- und Therapiemassnahmen an integrativen Schulen besser zu identifizieren (Hartmann et al., 2019).

4.7 Handlungsempfehlungen

Die gefundenen wissenschaftlichen Artikel zeigen ein breites Bild der Wirksamkeit von präventiven logopädischen Massnahmen bei mehrsprachigen Kindern im Bereich Semantik-Lexikon.

Zu fallbezogenen präventiven Massnahmen konnten keine Artikel gefunden werden. Bei den fachbezogenen Interventionen wurden fast ausschliesslich über die aktive Mitarbeit in den Klassen geschrieben, zur Beratung von Lehrpersonen wurden keine spezifischen Artikel gefunden.

Aus den obenstehenden Ergebnissen lassen sich einige Handlungsempfehlungen ableiten, wie präventive logopädische Interventionen eine höhere Wirksamkeit haben können. Diese werden im Folgenden in die Unterkategorien «Interdisziplinäre Zusammenarbeit», «Institutionelle Rahmenbedingungen», «Voraussetzungen der Logopädinnen oder Logopäden», «Kultur- und Sprachsensibilität» und «Evidenzbasiertes Handeln» eingeteilt.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopädinnen beziehungsweise Logopäden konnten einige Handlungsempfehlungen aus den gefundenen Artikeln herausgearbeitet werden. Die Akzeptanz der neuen Zusammenarbeitsform sowie Motivation und Flexibilität ist von allen Beteiligten gefordert (Hartmann et al., 2019; Kempe, 2017). Gemeinsame Besprechungen für die Vor- und Nachbereitung scheinen zentral für das Gelingen einer gemeinsamen Intervention zu sein (Kempe, 2017; Roos et al., 2010; Throneburg et al., 2000). Im Artikel von Kempe (2017) wird besonders herausgehoben, dass die Form der Zusammenarbeit vorher abgesprochen werden muss, also wer für was zuständig ist. Hier kann sich an den Formen des Teamteaching aus Kapitel 2.4 nach Lüdtke und Stitzinger (2017) orientiert werden.

Immer wieder wird auch von Wissenstransfer geschrieben, welcher zwischen den Logopädinnen und Logopäden und den Lehrpersonen stattfindet (Kempe, 2017; Throneburg et al., 2000). Es handelt sich dabei, um das sprachspezifische Wissen, welches die Logopädinnen und Logopäden mitbringen, und das didaktische und Wissen über Dynamiken in der Klasse, welches die Lehrperson mitbringt. Throneburg et al. (2000) nennt diesen Aspekt als Erfolgsgrund für die Teamteaching Intervention. Da die Lehrpersonen, das Wissen, welches sie von den Logopädinnen und Logopäden durch die Zusammenarbeit erhalten haben, auch in den anderen Lektionen angewendet haben und so eine Förderung nicht nur in der gemeinsamen Lektion stattgefunden hat (Throneburg et al., 2000). Diese Zusammenarbeit kann beispielsweise in Form von interkollegialen Beratungen und Supervisionen weiter verstärkt werden, dies empfiehlt Hartmann et al. (2019).

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gewisse institutionelle Rahmenbedingungen sind für den Erfolg der Prävention von Bedeutung. Es müssen Zeitgefässe geschaffen werden und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, welche für die zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeit genutzt werden können. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass zusätzliche Arbeitszeit für die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt werden müssen und allenfalls neues Personal eingestellt werden muss (Hartmann et al., 2019; Kempe, 2010; Roos et al., 2010; Throneburg et al., 2000). Hartmann et al. (2019) nennt auch den Vorteil von flexiblen Stundenplänen, damit Präventionslektionen eingebaut werden können (Hartmann et al., 2019). Es werden organisatorische, materielle, personelle und zeitliche Rahmenbedingungen benötigt. Die Bereitstellung dieser Rahmenbedingungen ist nur mit Einverständnis und Mitarbeit der jeweiligen Institution möglich. Das heisst im besten Fall werden diese Rahmenbedingungen von der Schulleitung bereitgestellt.

Voraussetzungen der Logopädinnen oder Logopäden

Zwei der gefundenen Artikel (Lüke & Ritterfeld, 2011; Roos et al., 2010) sprechen Empfehlungen in Bezug auf die persönlichen Voraussetzungen des pädagogischen Personals, also der Logopädinnen und Logopäden, aus. Im Artikel von Roos et al. wurden die Interventionen nicht zwingend von ausgebildeten Logopädinnen und Logopäden ausgeführt, es wird eine Aus- oder Weiterbildung in Sprachentwicklung oder Mehrsprachigkeit empfohlen. (Roos et al., 2010). Dies ist üblicherweise bei ausgebildeten Logopädinnen und Logopäden der Fall. In Lüke und Ritterfelds Artikel geht es um ausgebildete Logopädinnen und Logopäden, daher gehen die beiden Autorinnen weiter als Roos et al. und sprechen sich für eine selbständige Fortbildung mit Literatur zum Thema Mehrsprachigkeit aus und erwähnen, dass eine eigene mehrsprachige Sozialisation der Logopädinnen und Logopäden von Vorteil ist. Ein persönliches Interesse an Mehrsprachigkeit als Voraussetzung für die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern macht Sinn (Lüke & Ritterfeld, 2011).

Kultur- und Sprachsensibilität

Einige Artikel betonen, die Wichtigkeit von kultur- und sprachsensiblen Interventionen bei mehrsprachigen Kindern (Grøver et al., 2020; Larson et al., 2020; Roos et al., 2010). Interventionen, welche zu sehr an der Kultur und Sprache des Durchführungsortes gebunden sind, scheinen die Kinder nicht so gut zu erreichen. Die Interventionen können sich einerseits konzeptionell an die Kultur und Sprache der Kinder orientieren. Beispielsweise kann bei der Auswahl von Bildmaterial auf dieses Kriterium geachtet werden (Larson et al., 2020). Andererseits können sich die Logopädinnen und Logopäden mit ihrem Verhalten sprach- und kultursensibel zeigen (Roos et al., 2010). Oder es kann eine Interventionsform gewählt werden, welche die Familie oder das kulturelle Umfeld des Kindes einbezieht, hier ist dann meist mehr Elternarbeit nötig (Grøver et al., 2020).

Evidenzbasiertes Handeln

In Kapitel 2 wurde bereits erwähnt, dass evidenzbasiertes Handeln aus den drei Komponenten empirische Befunde, Expertise der Fachperson und Wünsche und Erfahrungen des Klienten oder der Anspruchsgruppe besteht. Bei der Auswahl von Interventionsform, -material und -dauer bei logopädischer Prävention wird von einigen Autorinnen und Autoren evidenzbasiertes Handeln gefordert, vor allem die Konsultierung von empirischen Befunden wird betont. So kann die Wahl einer Interventionsform besser begründet werden (Cirrin et al., 2010; Hartmann et al., 2019). Um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, werden hochwertige Forschungsergebnisse benötigt. Wie anhand dieser Arbeit und auch aus einigen Meta-Analysen (Cirrin et al., 2010; Fukkink et al., 2017; Larson et al., 2020) ersichtlich wurde, besteht hier ein hoher Bedarf nach mehr empirischer Forschung.

5 Diskussion

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen

1. Welche Präventionsformen und präventiven Vorgehensweisen werden in der Logopädie eingesetzt?

Prävention kann durch verschiedene Modelle erklärt und aufgeteilt werden. In dieser Arbeit wurde das dreigeteilte Modell von Braun und Steiner (2012) besprochen, welches auf dem RTI-Modell basiert und drei Zielgruppen definiert. Die logopädische Prävention findet dabei auf den ersten zwei Ebenen des Modelles statt und richten sich an alle Schülerinnen und Schüler oder an Risikogruppen, wie mehrsprachige Kinder. Ausserdem teilt Kempe (2010) die logopädische Prävention in fallbezogenen und fachbezogene Interventionen. Diese Aufteilung scheint sich mit dem Gebrauch in der praktischen logopädischen Arbeit zu decken, denn sie wird ebenfalls vom deutschschweizerischen Logopädieverband und vom Volksschulamt in dieser Form kommuniziert. Als Formen der Prävention werden meist Beratungen von pädagogischem Personal oder Eltern und präventive Projekte in Schulklassen genannt. Die Beratungen können dabei fach- oder fallbezogen sein, die präventive Arbeit in den Klassen ist als fachbezogen einzustufen.

Welche Präventionsformen und präventiven Vorgehensweisen in der Logopädie eingesetzt werden, ist aufgrund des aktuellen Forschungsstandes schwer zu sagen. Zwar gibt die Bachelorarbeit von Meier und Nolfi (2020) eine Idee darüber, welche Präventionsformen angewendet werden. Jedoch können die Ergebnisse nicht auf die ganze Schweiz übertragen werden.

2. Wie zeigt sich der Bedarf und die Wirksamkeit von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern am Beispiel Semantik-Lexikon?

Wie in Kapitel 4.1 herausgearbeitet wurde, besteht der Bedarf von mehrsprachigen Kindergartenkinder an Prävention darin, dass einer Unterversorgung vorgebeugt werden kann. Mehrsprachige Kinder sind aus verschiedenen Gründen dem Risiko ausgesetzt, in der Schule benachteiligt zu werden oder logopädisch nicht genügend versorgt zu werden.

Die Evidenzlage für die Wirksamkeit von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindergartenkindern am Beispiel Semantik-Lexikon ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend, um eine Wirksamkeit zu bestätigen. Es konnte keine Studie gefunden werden, welche alle Aspekte der Forschungsfrage beinhaltet hat.

Zu Beginn wurde Prävention als die Verhinderung eines Krankheitszustandes beschrieben. Wenn bei der logopädischen Prävention das Eintreten eines behandlungsbedürftigen sprachlichen Problems verhindert werden will, wäre es beispielsweise interessant herauszufinden, wie viele Kinder nach einer

Präventionsmassnahme keine logopädische Therapie benötigen. Eine Studie, welche diese Frage beantwortet, ist methodisch wahrscheinlich schwer umzusetzen. Trotzdem wäre es für diese Arbeit und für die logopädische Arbeit an Schulen von Bedeutung, wenn sich in der Forschung mehr mit dieser konkreten Frage beschäftigt wird.

3. Welche Faktoren beeinflussen das Vorgehen von logopädischer Prävention?

In den gefundenen Artikeln wurden verschiedene Faktoren genannt, welche den Erfolg oder das Vorgehen bei den Interventionen geprägt haben. Daraus konnten Handlungsempfehlungen gezogen werden, welche bei der Durchführung von logopädischen Präventionen beachtet werden sollten. Diese Empfehlungen befinden sich in den folgenden fünf Themenbereichen; evidenzbasiertes Handeln, Aus- und Weiterbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kultur- und Sprachsensibilität und institutionelle Rahmenbedingungen. Es ist also ein Konstrukt aus persönlichen Voraussetzungen, Zusammenarbeit, Bedingungen am Arbeitsplatz und verfügbarem Wissen. Die Handlungsempfehlungen sind teilweise sehr konkret, wie beispielsweise wieviel gemeinsame Vorbereitungszeit bei einer Teamteaching Arbeit aufgewendet werden soll. Und teilweise auch komplex und situationsabhängig wie die sprach- und kultursensible Konzipierung einer Intervention. Die Zusammenarbeit im pädagogischen Team, also zwischen den Logopädinnen und Logopäden und den Lehrpersonen, sticht als besonders wichtiger Einflussfaktor heraus. Die Liste der Handlungsempfehlungen ist nicht allumfassend, sie kann durch eigene Erfahrungen ergänzt werden oder zur Diskussion anregen.

5.2 Kritische Auseinandersetzung

Da die logopädische Prävention im Allgemeinen ein eher neues Thema ist, ist die Masse an schriftlichen Publikationen nicht sonderlich ausgereift. In den USA wurden bereits einige Studien zu diesem Thema durchgeführt und in Meta-Analysen zusammengefasst. Durch die Unterschiede im Schulsystem und in logopädischen Zuständigkeiten, können Forschungsergebnisse nicht immer auf die Schweiz übertragen werden. Ausserdem sieht Mehrsprachigkeit in den USA anders aus als in der Schweiz. In den USA scheint Mehrsprachigkeit oft nur aus Spanisch zu bestehen, dies ist mit der hiesigen Sprachvielfalt nicht zu vergleichen.

Die logopädische Prävention beschäftigt sich im weiteren Sinn mit der Frage, was Logopädie alles sein kann. Wie aus dieser Arbeit hervorgeht, definiert sich Logopädie im schulischen Kontext nicht über die Interventionsform. Aussagen, wie die Logopädie findet ausschliesslich im Logopädiezimmer mit einem oder zwei Kindern statt, können nicht getroffen werden. Vor allem auch durch den Paradigmenwechsel zur integrativen Beschulung kann sich die Logopädie nicht vom restlichen Schulalltag abgrenzen. Die Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Fachpersonen im Schulhaus und somit die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist dabei von hoher Bedeutung. Wo interdisziplinäre Zusammenarbeit entsteht,

kann es zu Kompetenzvermischungen kommen. Eine genauere Abgrenzung zu anderen Disziplinen wie dem Deutschunterricht als Zweitsprache (DaZ) und der schulischen Heilpädagogik wäre hier zu ziehen. Da dieses Thema in den gefundenen Artikeln nicht thematisiert wurde, ist dies in dieser Arbeit nicht behandelt worden. Ein Grund für das Fehlen dieses Aspektes kann sein, dass die Zusammensetzung des pädagogischen Teams in Schulen länderspezifisch ist und die Menge an Artikeln über das Schweizer Schulsystem nicht ausreicht. Um eine Abgrenzung zur DaZ oder zur schulischen Heilpädagogik zu visualisieren, wäre eine Studie in diesem Bereich interessant.

Bei der Erarbeitung zeichnete sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit als wichtiger Pfeiler für die Arbeit in einer integrativen Schule aus. Eine Arbeit eigens über die Zusammenarbeit im logopädischen Team an integrativen Schulen wäre von Interesse und würde sich in aktuelle Diskussionen in Medien und Gesellschaft einfügen.

Das Thema Mehrsprachigkeit scheint sich in der Logopädie bereits besser etabliert zu haben als die Prävention. Trotzdem wird des Öfteren die schlechte Forschungslage und das Fehlen von Diagnostik- und Therapiematerialien bemängelt. Diese mangelnden Informationen können auch damit zusammenhängen, dass die Population mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler sehr heterogen ist. Mit diesem Aspekt muss sich auch bei der logopädischen Prävention beschäftigt werden. Klassenzimmer und dessen Schülerinnen und Schüler sind heterogen. Ob eine Intervention funktioniert, muss im Sinne von evidenzbasiertem Vorgehen mit der eigenen Erfahrung, dem aktuellen Forschungsstand, sowie den Ansprüchen oder der Situation der Anspruchsgruppe abgestimmt werden.

Als etwas schwierig hat sich ebenfalls die Einordnung der Artikel gestaltet, welche den Aspekt der Mehrsprachigkeit einbezogen. Wie im Kapitel 3 erwähnt, ist die Gruppe mehrsprachiger Personen sehr heterogen und je nach Definition grösser oder kleiner. Bei manchen Artikeln, siehe beispielsweise Lücke & Ritterfeld, 2011, fehlte es an einer Definition von Mehrsprachigkeit im Artikel. Andere Artikel beinhalten sehr unterschiedliche Definitionen von Mehrsprachigkeit. Dadurch verändert sich die Population und allenfalls die Zielgruppe einer Intervention. Somit ist die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Artikeln nicht gegeben und Schlüsse für die Praxis können nur erschwert gezogen werden.

Die Forschungsfrage nach der Wirksamkeit von logopädischen präventiven Massnahmen bei mehrsprachigen Kindergartenkindern ist interessant und würde sich für eine empirische Arbeit eignen. Es könnte ein logopädisches Präventionsprojekt in einer Schulklasse durchgeführt und in einem Pre-Post-Test Verfahren getestet werden. Dies wäre beispielsweise ein Thema für eine nächste wissenschaftliche Arbeit.

6 Zusammenfassung

Die sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern stellt für die Logopädie im Schulbereich ein zentrales Thema dar. Mehrsprachige Kinder sind im Schulsystem eine vulnerable Gruppe. Bei Eintritt in die Primarschule und bei weiteren Übertritten werden sie proportional tiefer eingestuft und bringen schlechtere Leistungen. Die Logopädie ist unter anderem zuständig für die Früherkennung und Versorgung von mehrsprachigen Kindern mit einem Risiko für sprachliche Defizite, welche ihre Schullaufbahn negativ beeinflussen können. Im Sinne von Chancengleichheit ist es ein wichtiges Ziel allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Bildung und Fördermassnahmen zu gewährleisten. Die präventive logopädische Arbeit, welche zum Ziel hat, langwierigen sprachlichen Problemen präventiv entgegenzuwirken, ist für die Anspruchsgruppe der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler besonders von Bedeutung. Logopädische Interventionen können in drei Stufen aufgeteilt werden; Primär, Sekundär und Tertiär. Die tertiäre Stufe kann mit der logopädischen Therapie gleichgesetzt werden, sie findet Anwendung bei bereits vorhandenen Störungen, welche logopädisch behandelt werden müssen. Die logopädische Prävention findet auf der sekundären und primären Stufe statt. Bei der primären Stufe sind alle Schülerinnen und Schüler angesprochen, bei der sekundären Stufe wird eine ausgewählte Risikogruppe gemeint, welche besonders vulnerable ist, eine sprachliche Störung zu entwickeln. Logopädische Prävention kann in fach- und fallbezogene Arbeit aufgeteilt werden. Die fallbezogene Arbeit fokussiert sich auf einen Fall oder ein spezifisches Kind. Fachbezogene Arbeit zielt auf ein Fachthema ab, von welchem eine ganze Gruppe profitieren kann, wie beispielsweise in dieser Arbeit die semantisch-lexikalischen Fähigkeiten.

In dieser Arbeit werden die Wirksamkeit und Einflussfaktoren von präventiven logopädischen Interventionen im semantisch-lexikalischen Bereich bei mehrsprachigen Kindergartenkinder analysiert. Die aktuellen Forschungsergebnisse, welche in diesen Themenbereich fallen, zeigen ein breites Spektrum an Ergebnissen. Vor allem in den USA wurde viel empirische Forschung betrieben, wo präventive logopädische Interventionen getestet wurden. Teilweise an mehrsprachigen Kindern und teilweise im Bereich Semantik-Lexikon. Da die Sprachvielfalt in der Schweiz jedoch anders ist als in den USA, können diese Ergebnisse nicht direkt übertragen werden. Auch aus der Schweiz und dem nahen Ausland sind Artikel zu diesen Themen zu finden. Es wurde jedoch kein Artikel gefunden, welcher alle Aspekte der zweiten Forschungsfrage enthält und somit wurden Funde aus verschiedenen Artikeln zusammengetragen. Um in der Praxis evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können, wäre es wünschenswert, wenn die Forschungslage noch ausgebaut wird.

Anhand der gefundenen Ergebnisse konnten verschiedene Faktoren herausgearbeitet werden, welche einen Einfluss auf die Wirksamkeit von präventiven Interventionen bei mehrsprachigen Kindern haben können. Diese werden in dieser Arbeit genauer beleuchtet und im Unterkapitel 4.6 aufgelistet. Es

konnten fünf Hauptthemen von Handlungsempfehlungen herausgearbeitet werden, welche in verschiedenen Artikeln erwähnt wurden. Dabei handelt es sich um evidenzbasiertes Handeln, Aus- und Weiterbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kultur- und Sprachsensibilität und institutionelle Rahmenbedingungen, wie Besprechungszeiten und -räume. Für die Durchführung von logopädischer Prävention bei mehrsprachigen Kindern können diese Handlungsempfehlungen von Hilfe sein.

Eine Übersicht der gefundenen Artikel findet sich im Anhang. Dieser kann dazu dienen, logopädische Entscheidungen im Bereich der Prävention evidenzbasiert zu unterstützen

7 Literaturverzeichnis

- Archibald, L. M. D. (2017). SLP-educator classroom collaboration: A review to inform reason-based practice. *Autism & Developmental Language Impairments*, 2.
- Bialystok, E., Luk, G., Peets, K. F. & Yang, S. (2010). Receptive vocabulary differences in monolingual and bilingual children. *Bilingualism (Cambridge, England)*, 13(4), 525–531.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Logopädische Therapie (Umsetzung Volksschulgesetz, Sonderpädagogische Angebote)*.
- Blechs Schmidt, A. (2018). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht* (Treffpunkt Logopädie, Bd. 5). Basel: Schwabe.
- Braun, W. G. (2007). Prävention in der Logopädie: Integrative Chance oder versteckte Sparmassnahme? In C. Bollier & M. Sigrist (Hrsg.), *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Grund- und Basisstufe* (S. 113–120). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Braun, W. G. (2009). Integrierte Sprachförderung: Abgrenzung, Umsetzung, Erfahrungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15(1/09).
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, Bd. 8). München: Reinhardt, Ernst.
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2013). Partnerin im interprofessionellen Team. Die Logopädie im Prozess der Gestaltung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (5), 5–10.
- Bundesamt für Statistik BFS. (2022). *Sprachenlandschaft in der Schweiz*. Neuchâtel.
- Carlo, M. S., Auguste, D., McLaughlin Barry, Snow, C. E., DRESSLER, C., Lipman, D. N. et al. (2004). Closing the gap: Addressing the vocabulary needs of English-language learners in bilingual and mainstream classrooms. *Reading Research Quarterly*, 39(2), 188–215.
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2022). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen - Störungen - Diagnostik*. München, Basel: Reinhardt.
- Cirrin, F. M., Schooling, T. L., Nelson, N. W., Diehl, S. F., Flynn, P. F., Staskowski, M. et al. (2010). Evidence-Based Systematic Review: Effects of Different Service Delivery Models on Communication Outcomes for Elementary School–Age Children. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 41(3), 233–264.
- Dbl, logopädieaustria, DLV & logopädie in liechtenstein. (2015). *Sprachförderung – Sprachtherapie. Welche Kinder brauchen was?* Schaan.
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), Stand Oktober 2005*.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2012). *Berufsbild Logopädie*. Zürich: DLV.

- Durán, L. K., Hartzheim, D., Lund, E. M., Simonsmeier, V. & Kohlmeier, T. L. (2016). Bilingual and Home Language Interventions With Young Dual Language Learners: A Research Synthesis. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 47(4), 347–371.
- Ebert, K. D., Kohnert, K., Pham, G., Rentmeester Disher, J. & Payesteh, B. (2014). Three Treatments for Bilingual Children With Primary Language Impairment: Examining Cross-Linguistic and Cross-Domain Effects. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 57(1), 172–186.
- Fiestas, C. E., Lugo-Neris, M. J., Pratt, A. S., Peña, E. D. & Bedore, L. M. (2021). Spanish Language and Literacy Intervention for Bilingual Children at Risk for Developmental Language Disorder. *Topics in Language Disorders*, 41(4), 309–321.
- Franzkowiak, P. (2008). Prävention im Gesundheitswesen. In *Gesundheitswesen und Sozialstaat* (S. 195–219). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fukkink, R., Jilink, L. & Oostdam, R. (2017). A meta-analysis of the impact of early childhood interventions on the development of children in the Netherlands: an inconvenient truth? *European Early Childhood Education Research Journal*, 25, 1–11.
- Gawlithek-Maiwald, I. R. (1996). Bilingual bootstrapping. *Linguistics*, 34(5), 901–926.
- Girolametto, L. & Cleave, P. L. (2010). Assessment and intervention of bilingual children with language impairment. *Journal of Communication Disorders*, 43(6), 453–455.
- Grøver, V., Rydland, V., Gustafsson, J.-E. & Snow, C. E. (2020). Shared Book Reading in Preschool Supports Bilingual Children's Second-Language Learning: A Cluster-Randomized Trial. *Child Development*, 91(6), 2192–2210.
- Hartmann, E. & Müller, C. M. (2010). Schulweite Prävention von Lernproblemen im RTI-Modell. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (9), 25–33.
- Hartmann, E., Till, C. & Winkes, J. (2019). Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in der Regelschule. Gelingensbedingungen für erfolgreiche (Sprach-)Förderung und Kooperation zwischen beteiligten Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (2), 46–52.
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53, 354–361.
- Janssen, C., Segers, E., McQueen, J. M. & Verhoeven, L. (2015). Lexical Specificity Training Effects in Second Language Learners. *Language Learning*, 65(2), 358–389.
- Jenny, C. (2011). *Sprachauffälligkeiten bei zweisprachigen Kindern. Ursachen, Prävention, Diagnostik und Therapie* (Stimme - Sprache - Gehör, 2., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Huber.
- Karrasch, D. (2020). Logopädie im Kontext von Gesundheitsförderung und Prävention. *Forum Logopädie*, 34(6), 6–15.
- Kempe, S. (2010). Logopädisches Angebot an integrativen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16(7-8/10), 6–12.

- Kempe, S. (2017). Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(5/11).
- Kempe, S. (2018). Selber Denken erwünscht! Plädoyer für ein umfassendes Verständnis von EBP. *dlvA-ktuell*, (3), 12–13.
- Kistler, A. & Mutter, K. (2008). *Sprachentwicklung und Spracherwerb fremdsprachiger Kinder. Entwicklungspsychologische Überlegungen zum Aufwachsen fremdsprachiger Kinder in mehrsprachigen Kontexten* (Edition Soziothek). Rubigen: Edition Soziothek.
- Korkman, M., Stenroos, M., Mickos, A., Westman, M., Ekholm, P. & Byring, R. (2012). Does simultaneous bilingualism aggravate children's specific language problems? *Acta Paediatrica*, 101(9), 946–952.
- Lanners, R. (2022). Die pädagogisch-therapeutischen Berufe und die schulische Inklusion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(1-2), 45–50.
- Larson, A. L., Cycyk, L. M., Carta, J. J., Hammer, C. S., Baralt, M., Uchikoshi, Y. et al. (2020). A systematic review of language-focused interventions for young children from culturally and linguistically diverse backgrounds. *Early Childhood Research Quarterly*, 50, 157–178.
- Lüdtke, U. (2015). Unterrichtsintegrierte Sprachtherapie als Baustein eines multiprofessionellen Angebots. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache* (Inklusion in Schule und Gesellschaft, Bd. 11). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lüdtke, U. & Stitzinger, U. (2017). *Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen unterrichten. Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule : mit 55 Abbildungen und 3 Tabellen* (Inklusive Grundschule konkret). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lüke, C. & Ritterfeld, U. (2011). Mehrsprachige Kinder in sprachtherapeutischer Behandlung: Eine Bestandsaufnahme - Bilingual children in speech therapy: Results of a survey. *Heilpädagogische Forschung*, 37, 188–197.
- Meier, M. & Nolfi, M. (2020). *Fachbezogene Interventionen der Logopädie in der Regelschule im Kanton Zürich*. HfH, Zürich.
- Özerk, K. (2013). The Norwegian Educational System, the Linguistic Diversity in the Country and the Education of Different Minority Groups. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 2013(6 (1)), 43–60.
- Prävention und Gesundheitsförderung - Wissen @ AMBOSS*. (2023, 30. Januar). Zugriff am 30.01.2023. Verfügbar unter: https://www.amboss.com/de/wissen/Pr%C3%A4vention_und_Gesundheitsf%C3%B6rderung/
- Restrepo, M. A., Morgan, G. P. & Thompson, M. S. (2013). The Efficacy of a Vocabulary Intervention for Dual-Language Learners With Language Impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 56(2), 748–765.

- Roos, J., Polotzek, S. & Schöler, H. (2010). *Evaluationsstudie zur Sprachförderung von Vorschulkindern. Unmittelbare und längerfristige Wirkungen von Sprachförderungen in Mannheim und Heidelberg*. Heidelberg: Pädagogische Hochschule.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz* (Praxiswissen Logopädie). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (Forum Logopädie). Stuttgart: Thieme.
- Scharff Rethfeldt, W. (2020). Logopädische Versorgung von mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund. Förderung oder Therapie. *Logopädieschweiz*, (3), 4–15.
- Schmidt, M. (2021). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. Wiesbaden: Ernst Reinhardt Verlag.
- SKBF. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Throneburg, R., Calvert, L., Sturm, J., Paramboukas, A. & Paul, P. (2000). A Comparison of Service Delivery Models: Effects on Curricular Vocabulary Skills in the School Setting. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 9.
- Tong, F., Lara-Alecio, R., Irby, B., Mathes, P. & Kwok, O. (2008). Accelerating Early Academic Oral English Development in Transitional Bilingual and Structured English Immersion Programs. *American Educational Research Journal*, 45(4), 1011–1044.
- Trebbels, M. & Duarte, J. (2014). Language development in mono- and multilingual children: A longitudinal approach, 9(3), 303–318.
- Unsworth, S. (2016). Early child L2 acquisition: Age or input effects? Neither, or both? *Journal of Child Language*, 43(3), 608–634.
- Wiefferink, K., van Beugen, C., Wegener Sleswijk, B. & Gerrits, E. (2020). Children with language delay referred to Dutch speech and hearing centres: caseload characteristics. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 55(4), 573–582.

8 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), Stand Oktober 2005*.
- Abbildung 2: Braun, W. G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, Bd. 8). München: Reinhardt, Ernst.

9 Anhang

9.1 Anhang 1 Artikelübersicht

Titel	Mehrsprachigkeit beachtet	Land	Semantik-Lexikon	Interventionsformen	Fazit/Wissenschaftliche Funde	Handlungsempfehlungen
Lüke, C. & Ritterfeld, U. (2011). Mehrsprachige Kinder in sprachtherapeutischer Behandlung: Eine Bestandsaufnahme.	Ja	Deutschland	Nicht thematisiert	Nicht relevant	Bei mehrsprachigen Kinder werden verhältnismässig mehr SES diagnostiziert und weniger Aussprachestörungen	-eigene mehrsprachige Sozialisation -selbständige Fortbildung mit Fachliteratur zur Mehrsprachigkeit -persönlichen Interesse für das Thema Mehrsprachigkeit
Wiefferink, K., van Beugen, C., Wegener Sleeswijk, B. & Gerrits, E. (2020). Children with language delay referred to Dutch speech and hearing centres: caseload characteristics	Ja	Niederlande	Nicht thematisiert	Nicht relevant	Mehrsprachige Kinder werden später diagnostiziert	-Pädagogisches Personal besser sensibilisieren -Diagnostikmaterial auf mehrsprachige Kinder spezialisieren
Cirrin, F. M., Schooling, T. L., Nelson, N. W., Diehl, S. F., Flynn, P. F., Staskowski, M. et al. (2010). Evidence-Based Systematic Review: Effects of Different Service Delivery Models on Communication Outcomes for Elementary School–Age Children	Nein	USA	Wird in einigen Studien thematisiert	Im Logopädiezimmer, Logopädie im Klassenzimmer, Teamteaching	Zu wenige Studien vorhanden. Zwei Studien vergleichen Pull-Out mit Klassenzimmerbasierter Logopädie Teamteaching schnitt besser als Logopädie alleine im Klassenzimmer	- Evidenzbasiert arbeiten, auf die eigene Erfahrung setzen - Mehr Forschung
Archibald, L. M. D. (2017). SLP-educator classroom collaboration: A review to inform reason-based practice	Nein	USA	Wird in einigen Studien thematisiert	Im Logopädiezimmer, Logopädie im Klassenzimmer, Teamteaching	Zu wenige Studien vorhanden. Wortschatz und phonologische Bewusstheit lassen sich gut als Teamteaching vermitteln.	keine
Throneburg, R., Calvert, L., Sturm, J., Paramboukas, A. & Paul, P. (2000). A Comparison of Service Delivery Models: Effects on	Nein	USA	Wird thematisiert	Team-Teaching, Logo. allein (ohne Lehrperson), im	Teamteaching besser als Logopäd/in allein Kinder ohne Sprachförderbedarf profitieren ebenfalls vom Teamteaching	-40 Min Vorbereitungszeit pro Woche Insgesamt braucht es mehr Zeit -Wissenstransfer: Lehrpersonen nutzen Logopädie-Wissen auch in anderen Lektionen

Curricular Vocabulary Skills in the School Setting				Logopädiezimmer		
Larson, A. L., Cycyk, L. M., Carta, J. J., Hammer, C. S., Baralt, M., Uchikoshi, Y. et al. (2020). A systematic review of language-focused interventions for young children from culturally and linguistically diverse backgrounds	Ja	USA	Wird in einigen Studien thematisiert	Im Klassenzimmer	Die meisten Interventionen hatten positiven Effekt, vor allem Interventionen welche kulturell sensitiv sind	-sich an die Kultur und Sprache der Familie der Kinder anpassen oder entsprechende Elemente enthalten.
Grøver, V., Rydland, V., Gustafsson, J.-E. & Snow, C. E. (2020). Shared Book Reading in Preschool Supports Bilingual Children's Second-Language Learning: A Cluster-Randomized Trial	Ja	Norwegen	Wird thematisiert	Im Klassenzimmer (außerdem zuhause)	Wortschatz, welcher im Programm thematisiert wurde, konnte verbessert werden.	-kultursensible Konzipierung des Programms
Roos, J., Polotzek, S. & Schöler, H. (2010). Evaluationsstudie zur Sprachförderung von Vorschulkindern. Unmittelbare und längerfristige Wirkungen von Sprachförderungen in Mannheim und Heidelberg	Nein	Deutschland	Wird thematisiert	Drei versch. Sprachförderprogramme (durchgeführt von Erzieher oder ausgebildete DaZ Lehrperson)	Keine besseren Ergebnisse der Kinder, welche am Sprachförderprogramm teilnahmen, auch nicht nach des 1. Und 2. Schuljahr	-Aus-/Weiterbildung (Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit) -Kontextgebunden -Information/Beratung Eltern -Längerer Zeitraum und Vor- und Nachbereitungszeit -Kultur- und sprachensible Konzipierung der Programme
Kempe, S. (2017). Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag	Nein	Schweiz	Nicht thematisiert	Logopädie im Klassenzimmer	Prävention im Klassenzimmer wird als positiv bewertet	-gemeinsame Vorbereitung und Absprachen sind essenziell -Form der Zusammenarbeit absprechen -Zeitgefässe und Infrastruktur
Hartmann, E., Till, C. & Winkes, J. (2019). Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in der Regelschule. Gelingensbedingungen für erfolgreiche (Sprach-)Förderung und Kooperation zwischen beteiligten Fachpersonen	Nein	Schweiz	Nicht thematisiert	Logopädie im Klassenzimmer	Prävention im Klassenzimmer wird als positiv bewertet	-flexible Nutzung des Stundenplanes -Akzeptanz im Team -interkollegiale Beratungen und Supervisionen -Rahmenbedingungen -Motivation und Flexibilität -Mehr Forschung

9.2 Anhang 2 Rechercheprotokoll

Datum	Fachdatenbank	Kombinationen von Suchwörtern	Gewählte Filter	Anzahl Treffer insgesamt	Anzahl relevante Treffer	Literaturangaben
24.05.22	Zenodo Abschlussarbeiten HfH	Logopädie Klasse	Logopädie	34	1-2	(Meier & Nolfi, 2020) (Di Giallonardo, Vogel-Lüssi. <i>Zusammenarbeit als Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten</i> . BARB HfH (2012) S.41)
24.05.22	EBSCO	Sprachförderung AND logopädie	-	12	1	(Lüke & Ritterfeld, 2011)
05.06.22	Zürcher PHs Bibliothekskatalog	Prävention Logopädie	Logopädie	17	1	(Braun & Steiner, 2012)
29.06.22	Google	Logopädie Richtlinien Zürich	-	-	1	(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011)
05.07.22	EBSCO	Speech-language intervention AND classroom	Subject: speech therapy Language: english	69	3	(Cirrin et al., 2010, Botting et al., 2016, Bailey 2018)
05.07.22	Fachportal Pädagogik	Sprachförderung Logopädie		65	1	(Braun, 2009)
24.10.22	EBSCO	Logopädie AND mehrsprachig*		19	1	(Wintruff, Orlando & Gumpert, 2011)
24.10.22	EBSCO	Mehrsprachig* AND sprachentwicklung	Peerreviewed, ab 2010	7	2	(Eisenwort, Felnhofer & Klier, 2018; Trebbels & Duarte, 2014)
25.10.22	Zürcher PHs Bibliothekskatalog	Mehrsprachig*	Verfügbar: HfH Thema: Logopädie	12	3	(Kistler & Mutter, 2008; Schmidt, 2021) (Blechs Schmidt, 2018)
25.10.22	Zürcher PHs Bibliothekskatalog	Mehrsprachig* and prävention		1	1	(Jenny, 2011)
25.10.22	EBSCO	Bilingual and prevention	Age: Schoolchildren (0-12), peer-reviewd	40	1	(Girolametto & Cleave, 2010)

25.10.22	EBSCO	Bilingual and vocabulary and prevention	Age: Schoolchildren (0-12), peer-reviewd	103	9	(Restrepo, Morgan & Thompson, 2013) (Janssen, Segers, McQueen & Verhoeven, 2015) (Durán, Hartzheim, Lund, Simonsmeier & Kohlmeier, 2016; Fiestas, Lugo-Neris, Pratt, Peña & Bedore, 2021; Grøver et al., 2020) (Carlo et al., 2004; Ebert, Kohnert, Pham, Rentmeester Disher & Payesteh, 2014; Larson et al., 2020; Tong, Lara-Alecio, Irby, Mathes & Kwok, 2008)
25.10.22	Fachportal Pädagogik	Mehrsprachigkeit Logopädie		26	2	(Lüke & Ritterfeld, 2011; Scharff Rethfeldt, 2020)
25.10.22	Fachportal Pädagogik	Prävention Logopädie		20	3	(Braun, 2007; Braun & Steiner, 2013; Karrasch, 2020)
25.10.22	Fachportal Pädagogik	Logopädie Integration		53	2	(Hartmann et al., 2019; Lanners, 2022)